

COLEGIO DE POSTGRADUADOS

**INSTITUCIÓN DE ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS AGRÍCOLAS
CAMPUS SAN LUIS POTOSÍ**

**POSGRADO EN
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES**

EVALUACIÓN DE DOS FUENTES DE DATOS DE PRECIPITACIÓN EN CUENCAS DE TRES AMBIENTES CLIMÁTICOS CON EL MODELO SWAT

JORGE GUILLERMO RODRÍGUEZ HERRERA

T E S I S

**PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL
PARA OBTENER EL GRADO DE:**

MAESTRO EN CIENCIAS

SALINAS DE HIDALGO, SAN LUIS POTOSÍ

2024

La presente tesis titulada: **EVALUACIÓN DE DOS FUENTES DE DATOS DE PRECIPITACIÓN EN CUENCAS DE TRES AMBIENTES CLIMÁTICOS CON EL MODELO SWAT** realizada por el alumno: **Jorge Guillermo Rodríguez Herrera**, bajo la dirección del Consejo Particular indicado, ha sido aprobada por el mismo y aceptada como requisito parcial para obtener el grado de:

**MAESTRO EN CIENCIAS
INNOVACIÓN EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES**

CONSEJO PARTICULAR

CONSEJERO: _____

Dr. Alejandro Amante Orozco

DIRECTOR DE TESIS: _____

Dr. Carlos Alfonso Muñoz Robles

ASESOR: _____

Dr. José Pimentel López

ASESOR: _____

Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera

ASESOR: _____

Dr. Esteban Salvador Osuna Ceja

Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, abril, 2024

EVALUACIÓN DE DOS FUENTES DE DATOS DE PRECIPITACIÓN EN CUENCAS DE TRES AMBIENTES CLIMÁTICOS CON EL MODELO SWAT

Jorge Guillermo Rodríguez Herrera, M.C.
Colegio de Postgraduados, 2024

Resumen

El modelado hidrológico depende de los datos de precipitación, principalmente los de estaciones meteorológicas. Sin embargo, la baja densidad de estaciones y la presencia de datos faltantes o errores pueden sesgar el empleo de dichos datos en modelos hidrológicos. En la actualidad, gracias al avance en la teledetección espacial, los datos satelitales sobre precipitación, de acceso abierto, constituyen una alternativa valiosa a las observaciones de estaciones meteorológicas. El objetivo de este estudio fue evaluar dos fuentes de datos de precipitación: estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS. Ambas fuentes y el caudal simulado se compararon en tres cuencas, con climas seco, templado y tropical, respectivamente, utilizando la herramienta de evaluación de suelos y agua (SWAT). El análisis se basó en medidas estadísticas coeficiente de correlación de Spearman (r_s), el error medio cuadrático (RMSE) y prueba de Wilcoxon. Con dicho análisis se trató de detectar correlaciones, diferencias o similitudes estadísticas. Se encontró correlación positiva y significativa ($p < 0.05$) entre ambas fuentes de datos, en las tres cuencas, aunque con variaciones por clima. Los errores de precipitación más bajos (RMSE < 21 mm) se registraron en los ambientes templado y seco. En el ambiente tropical, las imágenes CHIRPS subestimaron la precipitación. La mayor similitud ($p > 0.05$) entre ambas fuentes se encontró en el ambiente templado. En cuanto a la simulación de caudales en SWAT con ambas fuentes de datos, la calibración se ajustó mejor con las precipitaciones obtenidas en las estaciones meteorológicas en las tres cuencas. Sin embargo, en la cuenca del Río Cuautitlán (clima templado), las imágenes CHIRPS mostraron un ajuste bueno, especialmente en la validación. Los caudales estimados fueron similares, tanto con datos de estaciones meteorológicas como con imágenes CHIRPS, en la mayoría de los meses para las tres cuencas. Por lo anterior, podemos decir que las imágenes CHIRPS son una alternativa viable a las estaciones meteorológicas para la simulación de caudales en SWAT, especialmente en climas templados.

Palabras Clave: Imágenes CHIRPS, estaciones meteorológicas, calibración

EVALUATION OF TWO SOURCES OF PRECIPITATION DATA IN BASINS OF THREE CLIMATIC ENVIRONMENTS USING THE SWAT MODEL

**Jorge Guillermo Rodríguez Herrera, M.C.
Colegio de Postgraduados, 2024**

Abstract

Hydrological modeling depends on precipitation data, primarily from meteorological stations. However, the low density of stations and the presence of missing data or errors can bias the use of such data in hydrological models. Today, thanks to advances in space remote sensing, open-access satellite precipitation data is a valuable alternative to weather station observations. The objective of this study was to evaluate two sources of precipitation data: weather stations and CHIRPS images. Both sources and the simulated flow were purchased in three basins with dry, temperate and tropical climates, using the Soil and Water Assessment Tool (SWAT). The analysis was based on statistical measures Spearman correlation coefficient (r_s), root mean square error (RMSE) and Wilcoxon test. This analysis sought to detect correlations, differences or statistical similarities. A positive and significant correlation ($p < 0.05$) was found between both data sources, in the three basins, although with variations due to climate. The lowest precipitation errors (RMSE < 21 mm) were recorded in the temperate and dry environments. In the tropical environment, CHIRPS images underestimated precipitation. The greatest similarity ($p > 0.05$) between both sources was found in the temperate environment. Regarding the simulation of flows in SWAT with both data sources, the calibration was best adjusted with the precipitations obtained at the meteorological stations in the three basins. However, in the Cuautitlán River basin (temperate climate), the CHIRPS images showed a good fit, especially in the validation. Estimated flows were similar, both with weather station data and CHIRPS images, in most months for the three basins. So we can say that CHIRPS images are a viable alternative to weather stations for flow simulation in SWAT, especially in temperate climates.

Keywords: CHIRPS images, weather stations, climatic environments.

AGRADECIMIENTOS

Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por la beca otorgada para mis estudios de maestría (No. CVU: 1171478).

Al Colegio de Postgraduados, especialmente al Campus San Luis Potosí, a través del Posgrado de Innovación en Manejo de Recursos Naturales, por la oportunidad que se me brindó para realizar mis estudios de posgrado y contribuir a mi formación profesional.

Al Instituto de Investigación de Zonas Desérticas de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por facilitarme el uso de su infraestructura y equipos.

A mi profesor consejero Dr. Alejandro Amante Orozco, por su paciencia y apoyo a lo largo de este proceso.

A mi Codirector Dr. Carlos Alfonso Muñoz Robles, gracias por todo el apoyo, la paciencia, y todo lo que me has enseñado no solo en este trabajo, sino en todo el tiempo que llevamos de conocernos, gracias por motivarme y darme la confianza de creer en mí y en mi trabajo, mil gracias Doctor.

A mi Asesor Dr. José Pimentel López, gracias por la asesoría brindada en este trabajo y por el tiempo que dedicó en esta investigación.

A cada uno de mis profesores integrantes del consejo particular: Dr. Esteban Salvador Osuna Ceja y Dr. Víctor Manuel Ruiz Vera por su gran y valioso apoyo que me brindaron para concluir con mi investigación.

Muchas gracias al Maestro David Walter Rössel, Dr. Juan Felipe Martínez, Dr. Ernesto Peredo y a la Dra. Alejandra Olivera, por todo el apoyo que me brindaron, en mi paso por esta institución, gracias por toda la ayuda y la accesibilidad que siempre mostraron a mis consultas.

A Gaby Monreal, gracias por estar siempre, escuchando, apoyando, dándome todo el ánimo la fuerza y la paciencia posible para para terminar este proceso, sin ti esto no se logra, gracias infinitas y gracias por estar.

Amor infinito a mi madre que nunca ha dejado de creer en mí y apoyarme siempre, en todo momento sus palabras y su amor me ayudan a ser mejor persona.

A mis hermanas que comparten conmigo sangre y amor, gracias por ayudarme a crecer como persona.

Al Ingeniero Alfredo Pozos, gracias por toda la ayuda que siempre me has brindado no solo en este proceso, sino también en todo el tiempo que nos hemos conocido, sabes que eres como un hermano mayor para mí y saber que me apoyas no tiene precio, muchas gracias Alfredo

A mis compañeros de generación la Lic. Fenarda, el Ingeniero Jordi, Ingeniera Karen sin olvidar al Ingeniero Alberto, por hacer este proceso más divertido.

A mis grandes amigos Jano, Mario y Omar, gracias por acompañarme en este proceso, y sé que soy un amigo ausente pero leal, gracias.

Al Climatólogo Guillermo García Grijalva gracias por compartir conocimiento, gracias por la amabilidad pues aún sin conocerme me ayudaste con todas las dudas que tenía, muchas gracias.

Al Doctor Renato Ramos, gracias por tu amistad y por siempre compartir conocimiento conmigo, aprecio mucho todo lo que me enseñas.

A Luis Manuel Leyba gracias por apoyarme siempre, gracias por darte el tiempo para ayudarme y prestarme atención en cualquier pregunta que te hacía, muchas gracias.

DEDICATORIA

Este trabajo de grado lo dedico a Don Armando Saucedo, gracias por meterme al mundo del ciclismo, gracias por entrenarme, cuidarme y orientarme en todo momento, gracias por su paciencia, su amabilidad, gracias por enseñarme de disciplina y de esfuerzo, pero sobre todo gracias a la vida que me dejó conocer al gran ser humano que fue, el esposo, el padre, el hermano el amigo el maestro, lo alcanzo en la siguiente carrera.

“Cuando vemos un campo de cereales, las multinacionales ven un parque en la bolsa de Chicago. Solo lo blanco es lo que consideramos, solo a la cultura occidental, el resto, lo despreciamos.

Es un desprecio que también lo hacemos hacia nuestro interior. Es un desprecio hacia lo rural, hacia lo campesino. Pero, es un desprecio, que nace, a mi entender, del miedo. Nace del miedo porque lo rural, lo campesino, es autónomo. Es autosuficiente. Puede vivir al margen de los hucheros del capitalismo.

Se desprecia el producir los alimentos de la huerta. Se desprecia el cocinar los alimentos en casa. Se desprecia ir a comprar la comida. Solo se reconocen a los cuatro chefs que sí, que han encontrado un lugar público, visible. La televisión.

Desprecian lo importante. Desprecian lo que significa sostener la vida. Cuidar la vida. La alimentación. Los cuidados. Desprecia eso, poniendo por encima algo tan mediocre como acumular o producir.

No hemos evolucionado. Somos hijos de Colón”. Che Sudaka y Gustavo Duch, 2017.

Contenido

Resumen.....	iii
Abstract.....	iv
I. Introducción	1
I.I Antecedentes	2
I.II Justificación.....	4
II. Revisión de literatura	6
II.I Cuencas hidrográficas.....	6
II.II Ciclo hidrológico	8
II.III Balance hidrológico	10
II.IV Modelos hidrológicos.....	12
II.IV.I Tipos de modelos hidrológicos	13
II.V Modelo SWAT	23
II.V.I Procesos hidrológicos en SWAT	27
II.VI Calibración y validación.....	31
III. Objetivos e hipótesis.....	34
III.I Hipótesis.....	34
III.II Objetivo general	34
III.III Objetivos específicos	34
IV. Materiales y métodos	35
IV.I Obtención de la información.....	35
IV.II Ubicación de la zona de estudio.....	37
IV.II.I Selección de estaciones hidrométricas	37
IV.II.II Delimitación de las cuencas	38
IV.II.III Obtención de los datos diarios de precipitación de las imágenes CHIRPS. 41	
IV.II.IV Selección de las estaciones meteorológicas	41
IV.II.V Selección y procesamiento de imágenes LANDSAT 5, para la obtención del uso del suelo y la vegetación de las cuencas en estudio.....	45

IV.II.I	Obtención de los tipos de suelo.....	50
IV.II.II	Estadísticos de evaluación utilizados	52
IV.III	Aplicación de la prueba de los signos de Wilcoxon en los datos de precipitación de ambas fuentes de datos y para los datos de caudales.	53
IV.IV	Modelación hidrológica en SWAT (simulación de caudales)	54
IV.IV.I	Calibración y validación del modelado	54
V.	Resultados y discusión	59
V.I	Evaluación de los productos de precipitación con las métricas estadísticas	
Coeficiente de correlación de Spearman, RMSE y test de Wilcoxon.....		59
V.I.I	Ambiente Seco	60
V.I.II	Ambiente Templado	61
V.I.III	Ambiente tropical.....	61
V.II	Modelación del caudal con SWAT utilizando dos fuentes de datos de precipitación.....	70
V.II.I	Subcuencas y HRU delimitadas por el modelo SWAT en cada cuenca. ...	70
V.II.II	Calibración y validación de la cuenca Río Verde.....	73
V.II.III	Calibración y validación de la cuenca Río Cuautitlán	80
V.II.IV	Calibración y validación de la cuenca Río Axtla	85
VI.	Conclusiones.....	92
VII.	Recomendaciones.....	94
VIII.	Literatura citada.....	95
IX.	Anexos.....	108
IX.I	Parámetros Calibrados para cada cuenca	108
IX.II	Balance hidrológico de cuencas.....	110
IX.II.I	Balance hidrológico para la cuenca Río Verde.....	110
IX.II.II	Balance hidrológico para la cuenca Río Axtla	113
IX.III	Balance hidrológico para la cuenca Río Cuautitlán.....	116

Lista de Cuadros

Cuadro 1. Características de modelos hidrológicos relevantes y frecuentemente utilizados. Fuente: Ochoa-Tocachi et al. (2022)	16
Cuadro 2. Trabajos internacionales, empleando SWAT. Fuente: Rodríguez (2018).....	24
Cuadro 3. Trabajos nacionales que emplearon SWAT. Fuente: Rodríguez (2018).	25
Cuadro 4. Métodos para cálculo de PET. Fuente: Neitsch et al. (2009).	29
Cuadro 5. Pasos sugeridos para la calibración y validación en el modelo SWAT, Fuente: elaboración propia, con base en Arnold et al. (2012).	32
Cuadro 6. Variables requeridas para el funcionamiento del modelo SWAT. Fuente: (Rodríguez, 2018).....	35
Cuadro 7. Estaciones hidrométricas a emplear.....	38
Cuadro 8. Área y perímetro de las cuencas de la zona de estudio.	39
Cuadro 9. Estaciones meteorológicas seleccionadas por cuenca.	43
Cuadro 10. Especificaciones de la colección de imágenes “LANDSAT/LT05/C01/T1_SR”. Fuente: Elaboración propia con base en GEE (2022). https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/LANDSAT_LT05_C01_T1_SR#bands	45
Cuadro 11. Fecha de las Imágenes LANDSAT 5 seleccionas para cada cuenca.....	46
Cuadro 12 Parámetros físicos y químicos edafológicos requeridos por SWAT. Fuente: (Fernández, 2011)	50
Cuadro 13. Puntuación de cada estadístico.....	53
Cuadro 14. Periodo de simulaciones realizadas para la calibración y validación de cada cuenca.....	54
Cuadro 15. Eficiencia de los indicadores estadísticos. Elaboración propia con base en Moriasi et al. (2007).....	57
Cuadro 16. Lista de Parámetros de calibración del modelo (SWAT) en la simulación de escurrimientos. LI = (Límite inferior; LS = Límite superior; Adim = Adimensional. Fuente: Colín-García et al. 2023).	58
Cuadro 17 Coeficientes de correlación de Spearman (R) entre precipitación promedio acumulada mensual registrada en estaciones meteorológicas y la estimada por	

imágenes CHIRPS en cada ambiente climático. Todas las correlaciones fueron altamente significativas ($p < 0.001$)	62
Cuadro 18 RMSE de los datos de precipitación mensual registrada por las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS, por tipo de ambiente climático.....	64
Cuadro 19 Resultados de la prueba de Wilcoxon (p-value) para la comparación de la precipitación mensual registrada por las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS. Valores en negritas indican resultados significativos ($p < 0.05$).....	66
Cuadro 20 Resultados de las métricas de evaluación del modelo (calibración y validación) en la literatura, y resultados obtenidos en este estudio, en la cuenca del Rio Verde (ambiente climático seco) con ambas fuentes de datos de precipitación.	79
Cuadro 21 Resultados de la prueba de Wilcoxon (p-value) en la comparación de caudales simulados por las estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS, para la validación y calibración, en la cuenca del Río Verde. Valores en negritas indican resultados significativos ($p < 0.05$).	79
Cuadro 22 Resultados de las métricas de evaluación del modelo (calibración y validación) en la literatura, y resultados obtenidos en la cuenca del Rio Cuautitlán (ambiente climático templado) con ambas fuentes de datos de precipitación.	84
Cuadro 23 Resultados de la prueba de Wilcoxon (p-value) en la comparación de caudales simulados por las estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS, para la validación y calibración, en la cuenca del Río Cuautitlán. Valores en negritas son resultados significativos ($p < 0.05$).	84
Cuadro 24 Resultados de las métricas de evaluación del modelo (calibración y validación) en la literatura, y resultados obtenidos en la cuenca del rio Axtla (ambiente climático tropical) con ambas fuentes de datos de precipitación.	90
Cuadro 25 Resultados de la prueba de Wilcoxon (p-value) en la comparación de caudales simulados por las estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS, para la validación y calibración, en la cuenca del río Axtla. Valores en negritas son resultados significativos ($p < 0.05$).	90
Cuadro 26. Valores ajustados de los parámetros más sensibles para cada fuente de precipitación en la cuenca Rio Verde.	108

Cuadro 27. Valores ajustados de los parámetros más sensibles para cada fuente de precipitación en la cuenca Rio Cuautitlán.....	108
Cuadro 28. Valores ajustados de los parámetros más sensibles para cada fuente de precipitación en la cuenca Rio Axtla.....	109

Lista de Figuras

Figura 1. Parteaguas de una cuenca hidrográfica. Fuente: http://hidrogeouis.blogspot.com/2019/03/cuencas.html	6
Figura 2 Tipos de cuencas hidrográficas. Fuente; http://vennukp.blogspot.com/2015/03/semana-3.html	7
Figura 3. Ciclo Hidrológico. Fuente: https://www.ecologiaverde.com/que-es-el-ciclo-hidrologico-etapas-e-importancia-3832.html	8
Figura 4. Diagrama del balance hidrológico en el paisaje Fuente: https://aquaticecodynamics.github.io/hydrology-workbook/E5.html	11
Figura 5. Tipos de modelos discretizados. Fuente: Ochoa-Tocachi et al., (2022).....	15
Figura 6. Representación del ciclo hidrológico en el modelo SWAT. Fuente: Carrillo (2018).	31
Figura 7. Estaciones hidrométricas a nivel Nacional. Fuente: CONAGUA (2020).	38
Figura 8. Ubicación de las estaciones hidrométricas en las cuencas de estudio.	40
Figura 9. Distribución de las estaciones climatológicas en México. Fuente: (CONABIO, 2023).	42
Figura 10. Ubicación de las estaciones hidrométricas y las cuencas de estudio.	44
Figura 11. Uso del suelo y vegetación para cada cuenca los años de 1999.....	48
Figura 12. Uso del suelo y vegetación para cada cuenca en los años de 2009 y 2010.	49
Figura 13. Tipos de suelo para cada cuenca.	51
Figura 14 Comparación de la precipitación mensual de las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS en la cuenca del río Verde con ambiente climático seco. ..	67
Figura 15 Comparación de la precipitación mensual de las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS en la cuenca del río Cuautitlán con ambiente climático templado.....	68
Figura 16 Comparación de la precipitación mensual de las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS en la cuenca del río Axtla con ambiente climático tropical. 69	
Figura 17. Subcuencas y HRUs delimitadas por el modelo SWAT para cada cuenca de estudio.	72

Figura 18. (a) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Verde. (b) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Verde.....	74
Figura 19. (a) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes estaciones meteorológicas de la cuenca Río Verde. (b) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Verde.....	76
Figura 20 (a) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Verde. (b) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Cuautitlán.	81
Figura 21 (a) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes estaciones meteorológicas de la cuenca Río Cuautitlán. (b) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Cuautitlán.	83
Figura 22 (a) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Axtla. (b) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Axtla.	86
Figura 23 (a) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes estaciones meteorológicas de la cuenca Río Axtla. (b) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Axtla.	89
Figura 24. Balance hidrológico en la cuenca Río Verde (1993 – 2003) para ambas fuentes de datos de precipitación.	111
Figura 25. Balance hidrológico en la cuenca Río Verde (2004 – 2014) para ambas fuentes de datos de precipitación.	112
Figura 26. Balance hidrológico en la cuenca Río Axtla (1993 – 2003) para ambas fuentes de datos de precipitación.	114
Figura 27. Balance hidrológico en la cuenca Río Axtla (2004 – 2014) para ambas fuentes de datos de precipitación.	115
Figura 28. Balance hidrológico en la cuenca Río Cuautitlán (1995 – 2004) para ambas fuentes de datos de precipitación.	117

Figura 29. Balance hidrológico en la cuenca Río Cuautitlán (2005 – 2014) para ambas fuentes de datos de precipitación. 118

Lista de Ecuaciones

Ecuación 1. Fórmula del balance hidrológico en SWAT.....	27
Ecuación 2 Fórmula de la escorrentía superficial en SWAT.	28
Ecuación 3. Raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE).	52
Ecuación 4. Ecuación del coeficiente de correlación de Spearman.	53
Ecuación 5 Porcentaje de sesgo (PBIAS).	56
Ecuación 6 Coeficiente de eficiencia de Nash Suffli (NSE).	56
Ecuación 7 Cofciente de determinación (R^2).	57

I. INTRODUCCIÓN

La precipitación pluvial es un componente importante del ciclo hidrológico e impulsa el cambio y la dinámica hidrológica a nivel mundial (Wang *et al.*, 2020). Este fenómeno climático es de suma importancia para los sistemas hidrológicos, agrícolas, industriales, energéticos, sociales y culturales (Asurza *et al.*, 2018). Dicho fenómeno también es empleado como variable importante en muchos estudios científicos, aplicaciones operativas y en la simulación de modelos hidrológicos (Fernandez-Palomino *et al.*, 2021). El uso de bases de datos de precipitación en los modelos hidrológicos, es indispensable en el conjunto de datos climáticos de entrada, por lo que una detallada y precisa medición de la distribución temporal y espacial de la lluvia, es esencial para lograr una buena modelación de procesos hidrológicos (Cho *et al.*, 2009).

Con base en lo anterior, la medición rigurosa de la precipitación puede ayudar a mejorar la cuantificación de la cantidad de agua producida en una cuenca. Sin embargo, la distribución espacial y temporal de la lluvia presenta a menudo una gran variabilidad, por lo que actualmente es uno de los componentes climáticos más difíciles de incorporar a los modelos hidrológicos y uno de los más complejos de medir por los instrumentos que actualmente existen (Wang *et al.*, 2020). En la actualidad son dos los recursos más empleados para medir la lluvia: las estaciones meteorológicas de campo y los sensores remotos (como satélites y radares). Las estaciones meteorológicas han sido históricamente los instrumentos más utilizados en los diversos estudios y modelos hidrológicos (Li & Shao, 2010).

Sin embargo, Tan *et al.* (2021) indican que el uso de los datos climáticos obtenidos por estaciones meteorológicas, implica el riesgo de que éstos no cubran la longitud temporal requerida (un mínimo de 30 años), o cuenten con datos discontinuos o faltantes. Esto puede deberse, entre otras causas, a la escasa distribución y abandono de las estaciones, a la mala captura de datos, operación inadecuada de pluviómetros o, incluso, inestabilidad política. Estos problemas generan que los modelos hidrológicos presenten incertidumbres y bajos rendimientos en el momento de su aplicación (Li *et al.*, 2018). Asimismo, Muche *et al.* (2020) señalan la posibilidad, de que, al utilizar datos de

precipitación de estaciones meteorológicas, éstas no capturen la totalidad de los patrones espacio-temporales y la variabilidad de la lluvia. Con base en esta problemática, los datos de precipitación basados en satélites están tomando más relevancia, ya que, pueden emplearse como una fuente alterna de lluvia para el modelado hidrológico, pero es necesaria una rigurosa evaluación de estos datos antes de su implementación (Li *et al.*, 2018).

Actualmente, la implementación de mediciones de precipitación mediante el uso de sensores remotos transportados en satélites, como alternativa de fuente de datos de lluvia en diversos modelos hidrológicos, es considerada buena opción para superar las limitaciones de las estaciones meteorológicas (Muche *et al.*, 2020; Tan *et al.*, 2021). De esta manera, las mediciones con sensores remotos toman importancia para la simulación hidrológica, especialmente en zonas donde la densidad de las estaciones meteorológicas es baja (Li *et al.*, 2012; Katiraie-Boroujerdy *et al.*, 2017; Luo *et al.*, 2019).

I.I Antecedentes

Para cubrir la falta de estaciones meteorológicas, existen fuentes de datos de precipitación, medidas con sensores remotos desde el espacio, que pueden ser una alternativa ante la ausencia de estos datos. Una de estas fuentes es el producto: Rainfall Estimates from Rain Gauge and Satellite Observations (CHIRPS), que fue desarrollado por el U.S. Geological Survey Earth Resources Observation and Science Center, en conjunto con The Santa Barbara Climate Hazards Group en la Universidad de California. Debido a la cobertura mundial que tiene este producto, se ha posicionado como una de las fuentes alternas más empleadas en estudios y modelos hidrológicos (Paredes-Trejo *et al.*, 2016).

Shivhare *et al.* (2018), señalan que existen diversos modelos hidrológicos, dentro de los cuales se encuentran el sistema de evaluación y planificación del agua (WEAP por sus siglas en inglés “Water Evaluation And Planning”), el sistema de contaminación de fuentes no puntuales agrícolas (AGNPS), la simulación de respuesta ambiental de cuencas hidrográficas de fuentes no puntuales (ANSWERS por sus siglas en inglés “Areal Nonpoint Source Watershed Environment Response Simulation”), el proyecto de

predicción de erosión hídrica (WEPP por sus siglas en inglés “The Water Erosion Prediction Project”), y la herramienta de evaluación de suelos y aguas (SWAT por sus siglas en inglés “The Soil & Water Assessment Tool”). De todos estos modelos, Tan *et al.* (2021) indican que SWAT es el que se ha utilizado de manera más amplia en todo el mundo, lo cual está documentado en múltiples revisiones y en más de 4,300 publicaciones. A su vez, Khalid *et al.* (2016) señalan que este modelo se ha empleado con éxito por investigadores de todo el mundo para el modelado de cuencas y en la gestión de recursos hídricos en cuencas con diversas características climáticas y orográficas.

Existen diversas aplicaciones del modelo hidrológico SWAT realizadas con insumos de precipitación provenientes de sensores remotos. Sin embargo, en la mayoría se han realizado modelaciones con el objetivo de comparar y evaluar varios productos de precipitación en una sola cuenca. Por ejemplo, Pang *et al.* (2020a) implementaron una evaluación integral de tres productos de precipitación (CHIRPS, CPC-Global y datos de estaciones meteorológicas), en la cuenca del río Jiang ubicada en el suroeste de China. Tuo *et al.* (2016) analizaron el impacto de cuatro fuentes de datos de precipitación: datos de precipitación interpolados mediante el método de Ponderación con el inverso de la distancia (IDW), datos de imágenes CHIRPS, imágenes de la Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) y datos de estaciones meteorológicas en tres cuencas ubicadas en el norte de Italia. Aunque aplicaron el modelo en tres cuencas y evaluaron el rendimiento de los cuatro productos de precipitación para cada cuenca, éstas se ubicaban en una misma región climática, pero con rangos altitudinales diferentes, lo que no proporciona una idea clara sobre su rendimiento en otras regiones climáticas.

En un trabajo posterior, Esmali *et al.* (2021) compararon la simulación de caudales de un modelo simple de lluvia y escorrentía (IHACRES) y de un modelo complejo (SWAT) en tres cuencas ubicadas en diferentes zonas climáticas de Irán. Si bien este estudio se aplicó en diferentes climas, se comparó la eficiencia de ambos modelos, pero los insumos de precipitación no fueron comparados.

Finalmente, el estudio realizado por Dhanesh *et al.* (2020), para comparar y evaluar tres productos de precipitación usando el modelo SWAT: los datos de Climate Forecast System Reanalysis (CFSR), datos de imágenes CHIRPS y, por último, los datos de estaciones meteorológicas. A diferencia de los estudios anteriores, este fue aplicado en diez cuencas ubicadas en ocho zonas climáticas, con la finalidad de evaluar la eficacia de los datos de precipitación obtenidos de sensores remotos en regiones con acceso limitado a datos de pluviómetros o estaciones climáticas locales. Con base en estos resultados que indican que CHIRPS se ajustó mejor con la lluvia terrestre a escala diaria y mensual. Para la predicción del caudal, independientemente de las características climáticas, las simulaciones hidrológicas de CHIRPS obtuvieron mejor ajuste con lo observado a escala mensual con la mayoría de los valores de NSE, oscilando entre 0.40 y 0.78. En general, CHIRPS superó al producto de lluvia CFSR, y con estos resultados demostraron el potencial de CHIRPS como entrada de lluvia alternativa al modelo hidrológico SWAT.

En conclusión, los datos basados en sensores remotos pueden ser considerados como importante fuente alterna a las estaciones meteorológicas. Dichos datos pueden ser empleados como entrada en la simulación con el modelo hidrológico SWAT, para cuencas hidrológicas, así como en distintas zonas geográficas y climáticas, donde los datos de las estaciones meteorológicas sean escasos o inexistentes.

I.II Justificación

En México existen alrededor de 5,500 estaciones climatológicas, de las cuales 3,329 están en operación (SMN, 2022). A pesar del número relativamente alto de estaciones en algunas regiones de México, particularmente en el noreste y centro del país, existen grandes áreas con baja densidad de estaciones y muchas de ellas cuentan con observaciones históricas con datos faltantes, lo que dificulta el estudio y análisis de la variabilidad de la precipitación a varias escalas espacio-temporales (Perdigón-Morales *et al.*, 2018).

Una solución a esta problemática, es emplear los datos de precipitación estimados a escala global con base en imágenes de satélite. Además, brindan la posibilidad de

monitorear continuamente la lluvia en grandes extensiones y casi en tiempo real (Kaptué *et al.*, 2015). Asimismo, otra de las ventajas de usar mediciones de precipitación satelital, es que son distribuidas a un largo plazo por agencias espaciales nacionales y servicios meteorológicos acreditados, y en su mayor parte, se encuentran disponibles para su descarga en línea de forma gratuita (Wild *et al.*, 2021).

II. REVISIÓN DE LITERATURA

II.1 Cuencas hidrográficas

Las cuencas hidrográficas son unidades territoriales que captan el agua que llega a estas a manera de precipitación y son espacios que integran las relaciones espaciales y temporales y las del medio natural, sociocultural y económico (Cotler *et al.*, 2013). El IMTA (2023), añade que los límites de una cuenca están constituidos por lo que se conoce como “parteaguas” o “divisorias de aguas” (Figura 1); estas líneas imaginarias, unen los puntos más elevados de terreno por cuyas laderas escurre el agua hacia el cauce principal de salida de la propia cuenca, o hacia su centro, en caso de ser cerrada.

Figura 1. Parteaguas de una cuenca hidrográfica. Fuente: <http://hidrogeouis.blogspot.com/2019/03/cuencas.html>

De acuerdo con el IMTA (2022), existen las cuencas exorreicas, cuyas aguas llegan al mar o al océano; las cuencas endorreicas, cuyas aguas no llegan al mar porque los ríos desembocan en lagunas interiores o porque se agotan por evaporación, infiltración o consumo, y por último las cuencas arreicas que son aquellas zonas donde no se definen cursos fluviales, debido a la falta de agua en los suelos muy permeables (Figura 2).

Figura 2. Tipos de cuencas hidrográficas, Fuente; <http://vennukp.blogspot.com/2015/03/semana-3.html>

En las cuencas hidrográficas interactúan factores ambientales, sociales y económicos, como señalan Burgos *et al.* (2015), “La cuenca hidrológica entrelaza la relación sociedad-naturaleza en el espacio geográfico, pero también incorpora componentes institucionales y de control político; esto la define como objeto de estudio de la Geografía, una disciplina de larga tradición que desde sus orígenes concibió el entendimiento integrado de componentes naturales y sociales en su manifestación espacio-temporal”.

De esta manera podemos afirmar que las cuencas hidrológicas son los espacios geográficos donde ocurre el almacenamiento y redistribución del agua como parte del ciclo hidrológico, que incluye la evaporación, la precipitación, la infiltración, el flujo de agua superficial y la recarga de los acuíferos subterráneos. Son sistemas esenciales para mantener el suministro de agua dulce y potable, tanto para el consumo humano como para la vida silvestre y la agricultura (Burgos *et al.*, 2015).

Además, la cuenca es la unidad primordial para un mejor y adecuado manejo y gestión del recurso hídrico. Esto con el propósito de contar con un mejor bienestar ambiental, económico y social, equitativo, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas vitales (agua.org.mx, 2023).

II. II Ciclo hidrológico

El ciclo hidrológico es definido como la sucesión de las etapas por las que pasa el agua de la tierra a la atmósfera y viceversa, esto a manera de evaporación desde el suelo, el mar o en aguas continentales, precipitación, acumulación en el suelo o masas de agua y re- evaporación (Ordoñez, 2011) (Figura 3).

El ciclo hidrológico es “el movimiento general del agua, ascendente por evaporación y descendente primero por las precipitaciones y después en forma de escorrentía superficial y subterránea” (Sánchez 2001).

Figura 3. Ciclo Hidrológico. Fuente: <https://www.ecologiaverde.com/que-es-el-ciclo-hidrologico-etapas-e-importancia-3832.html>

El ciclo hidrológico es un proceso continuo y natural en el que el agua se mueve y circula en la Tierra entre sus distintas formas (líquido, sólido y gaseoso) y en sus distintas ubicaciones espaciales y temporales. Dicho proceso involucra las variables; evaporación, condensación, precipitación, infiltración, almacenamiento en ríos, lagos y océanos. De acuerdo con la NASA (2022), a continuación se describen cada una de las anteriores variables:

- **Evaporación:** El ciclo comienza con la evaporación del agua desde la superficie de la Tierra, principalmente desde los océanos, ríos, lagos y suelos húmedos. La energía solar calienta el agua y la convierte en vapor de agua, que asciende hacia la atmósfera.
- **Condensación:** A medida que el vapor de agua asciende en la atmósfera, se enfría y se condensa en pequeñas gotas de agua o cristales de hielo para formar nubes.
- **Precipitación:** Cuando las gotas de agua en las nubes se agrupan lo suficiente, caen a la superficie de la Tierra en forma de precipitación, que puede ser lluvia, nieve, granizo o llovizna.
- **Escorrentía superficial:** La precipitación que no se infiltra en el suelo fluye sobre la superficie de la Tierra y se convierte en escorrentía superficial, alimentando arroyos y ríos.
- **Infiltración:** Parte de la precipitación se infiltra en el suelo, recargando acuíferos subterráneos y contribuyendo a la recarga de aguas subterráneas.
- **Almacenamiento:** El agua se almacena temporalmente en ríos, lagos, embalses y océanos antes de continuar con su ciclo.
- **Evapotranspiración:** Las plantas también participan en el ciclo al absorber agua del suelo a través de sus raíces y liberar parte de ella a la atmósfera a través de la transpiración.
- **Vuelta a la atmósfera:** El ciclo continúa cuando el agua se evapora nuevamente desde la superficie de la Tierra, ya sea desde cuerpos de agua, suelos húmedos o vegetación.

El ciclo hidrológico es de vital importancia para mantener la vida en el planeta ya que determina la disponibilidad de agua para actividades humanas, como la agricultura, la industria, el consumo doméstico y recreativo, y también es importante en la regulación del clima global, ya que el constante movimiento del agua y el calor asociado a esta dinámica, afectan a los patrones climáticos y a la distribución de la energía en la atmósfera.

II.III Balance hidrológico

El balance hidrológico es la ecuación de continuidad, la cual considera las entradas de agua en la cuenca, menos las salidas (Sánchez 2001):

$$\text{Balance hidrológico} = \text{Total de entradas} - \text{Total de salidas}$$

Los componentes que se consideran en un balance hídrico son:

- Precipitación: Cantidad de agua que cae sobre la superficie de la tierra en forma de lluvia, nieve, granizo o rocío (Entrada).
- Evaporación: Proceso por el cual el agua pasa del estado líquido al gaseoso (Salida).
- Transpiración: Proceso por el cual el agua de la superficie de las hojas de las plantas y los árboles también ingresa a la atmósfera (Salida).
- Escurrimiento: Agua que fluye sobre la superficie de la tierra hacia los ríos, lagos y océanos (Salida).
- Infiltración: Proceso por el cual el agua penetra en el suelo y se almacena en el subsuelo (Salida).
- Almacenamiento: Cantidad de agua que se encuentra almacenada en la superficie de la tierra, en el subsuelo o en los embalses (Salida).

Así mismo, la FAO (1989), comparte la idea en la que el balance hidrológico es una ecuación que utiliza datos de entrada y se restan las salidas. En el caso de las entradas, la principal variable es la precipitación en forma de lluvia, granizo o nieve, así como contribuciones secundarias de los aportes superficiales y subterráneos en una cuenca. Por su parte los datos de salida son las variables de: evaporación, transpiración, escorrentía e infiltración.

Por su parte Knight *et al.* (2023) indican que el concepto del balance hídrico es el más importante en hidrología, debido a que es la forma más simple, es un sistema que cuenta e identifica de manera muy básica, las entradas y salidas de un "sistema-espacio"

determinado. Un sistema-espacio podría ser un lago o una presa, una cuenca, o campos agrícolas (Figura 4). El enfoque de escala del balance hidrológico se puede ampliar o reducir, según sea el caso, con el objetivo de realizar un seguimiento muy detallado de las fuentes y reservas de agua, lo que se denomina modelización del balance hídrico.

Figura 4. Diagrama del balance hidrológico en el paisaje. Fuente: <https://aquaticecodynamics.github.io/hydrology-workbook/E5.html>

Mediante el balance hidrológico se puede estudiar la estructura y el funcionamiento de las cuencas hidrológicas, cuerpos de agua y ríos; lo cual es fundamental para la administración y gestión del agua en el espacio y el tiempo. Esto permite realizar evaluaciones cuantitativas del recurso hídrico y sus modificaciones por influencia de las actividades del hombre en el manejo de cuencas (Arriaga, 2012).

En resumen, el balance hidrológico desempeña un papel crucial para la administración, gestión, la conservación y la sustentabilidad del agua. Además, es una herramienta de suma importancia que permite conocer la cantidad de agua que puede entrar, salir y almacenarse en cuencas hidrográficas, lo que es necesario para evaluar la disponibilidad de agua, determinar las necesidades de riego y planificar el uso del agua con el objetivo de ubicar las zonas de uso prioritario del agua y planificar su uso de manera sustentable.

II.IV Modelos hidrológicos

La Real Academia de la Lengua Española (2023), define un modelo como la representación en pequeño de alguna cosa; como un esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de una realidad compleja, o como la evolución económica de un país, que se elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento. Un modelo hidrológico, trata de generar una representación de la mayoría o todos los procesos que están involucrados en la cuantificación y distribución espacial de la lluvia, así como la generación de caudales en una cuenca hidrológica (Jorquera *et al.*, 2023).

Para Villaplana (2022), “un modelo puede considerarse como una especie de descripción o representación de la realidad (hechos, situaciones, fenómenos, procesos, estructuras y sistemas, entre otros), que, por lo general, está en función de unos supuestos teóricos o de una teoría. Dicha representación es una construcción de un campo de estudio concreto, y suele presentarse en diferente grado de abstracción”.

Así mismo, Hammerly (2006), indica que un modelo o una modelación es una herramienta que puede simular diferentes procesos (físicos, ambientales, sociales, climáticos e hidrológicos), empleando estructuras, dispositivos tecnológicos, esquemas o procedimientos matemáticos lógicos, con el objetivo de generar una representación simplificada y lo más acercada a la realidad o comportamiento de un sistema, para con ello poder analizar y cuantificar los componentes físicos, ambientales, económicos o sociales.

El mismo autor señala que si bien un modelo, es una representación simplificada de un sistema o de la realidad, éste nunca podrá hacer una duplicación exacta o completa del sistema o proceso de modelado, por lo que, un modelo no es más que una representación de la naturaleza y no puede simular todos los aspectos de un sistema natural, ni responder a todas las preguntas que podrían formularse.

//.IV./Tipos de modelos hidrológicos

Mendoza *et al.* (2002) señalan que los modelos hidrológicos pueden agruparse en modelos basados en procesos físicos y modelos conceptuales. En el caso de estos últimos exponen el entendimiento de un proceso, y pueden ser representados por un modelo matemático o físico. Por su parte, los modelos físicos describen el sistema natural con base en la elaboración de un prototipo, que puede tener una representación matemática, utilizando las leyes de conservación de masa, momento y varias formas de energía.

En este sentido Ochoa-Tocachi *et al.* (2022) dividen a los modelos hidrológicos en las siguientes categorías:

- Por su nivel de descripción de los procesos hidrológicos:
 - Empíricos: Los modelos empíricos también llamados “data-driven” o modelos de “caja negra” son desarrollados sin considerar procesos físicos de manera explícita.
 - Conceptuales: Los modelos conceptuales caracterizan el funcionamiento del sistema a través de representaciones simplificadas de procesos hidrológicos mediante relaciones paramétricas simples.
 - De base física: Los modelos de base física —también llamados “caja blanca” basados en proceso— hacen uso de representaciones más detalladas y rigurosas; por lo general, se basan en leyes de conservación de masa, momento y energía, y están compuestos por ecuaciones que representan procesos basados en este entendimiento.

- De acuerdo con su discretización espacial (Figura 5), en modelos:

- Agregados: Los modelos agregados tratan a cada cuenca de estudio como si fuera una unidad, y las variables y parámetros empleados representan valores promedio para toda la cuenca.
- Semidistribuidos: Los modelos hidrológicos semidistribuidos dividen la cuenca hidrográfica en subcuencas más pequeñas, cada una de las cuales se modela como un sistema independiente.
- Distribuidos: Los modelos hidrológicos distribuidos son herramientas computacionales que se utilizan para simular el ciclo hidrológico en una cuenca hidrográfica. Estos modelos dividen la cuenca en una malla de celdas, y luego simulan los procesos hidrológicos en cada celda
- Según la aleatoriedad que los modelos puedan introducir:
 - Determinísticos: Un modelo determinístico es aquel donde las mismas entradas producirán de manera invariable las mismas salidas, no contemplándose la existencia del azar ni el principio de incertidumbre.
 - Estocásticos: La utilidad de los modelos estocásticos se resalta para procesos que son intrínsecamente aleatorios o inciertos, como la ocurrencia de lluvia o las predicciones del clima.

Figura 5. Tipos de modelos discretizados. Fuente: Ochoa -Tocachi *et al.* (2022)

En el Cuadro 1 se muestran algunos de los modelos hidrológicos más utilizados en la investigación científica. Estos modelos abarcan varios aspectos del ciclo hidrológico y del manejo de los ecosistemas en cuencas hidrológicas.

Cuadro 1. Características de modelos hidrológicos relevantes y frecuentemente utilizados. Fuente: Ochoa-Tocachi *et al.* (2022)

Modelo hidrológico	Descripción	Requerimiento de información	Componente de infraestructura natural	Salidas del modelo
SWAT (Arnold <i>et al.</i>, 2012)	Soil and Water Assessment Tool. Modelo semidistribuido, es una herramienta para la evaluación del suelo y agua. Fue desarrollado con el objeto de predecir el impacto de las prácticas de manejo en la generación de flujos, sedimentos y sustancias agrícolas-químicas, para las prácticas de manejo. Es un modelo continuo que requiere información sobre clima, propiedades del suelo, topografía, vegetación y manejos.	Topografía distribuida en modelo digital de elevación (DEM); mapa de cobertura y uso del suelo (LULC); tabla biofísica del suelo; mapa de tipo de suelo (textura y estructura); información climatológica diaria de precipitación; temperatura máxima y mínima.	Uso y cobertura del suelo, intervención en la superficie, y características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Series de tiempo diarias, mensuales y anuales de láminas de escorrentía, infiltración (almacenamiento y aporte subsuperficial), evaporación y cantidad de sedimentos transportados.
KINEROS (Woolhiser <i>et al.</i>, 1990)	KINematic runoff and EROSION model. Modelo semidistribuido, orientado a eventos, está basado en los procesos de interceptación, infiltración, escorrentía y erosión. La cuenca hidrográfica está representada por una cascada de planos y canales. Las ecuaciones se resuelven mediante técnicas de diferencias finitas.	Topografía distribuida en modelo digital de elevación (DEM); mapa de cobertura y uso del suelo (LULC); tabla biofísica del suelo; mapa de tipo de suelo (textura y estructura); granulometría del cauce; y hietograma de precipitación.	Uso y cobertura del suelo, intervención en la superficie, y capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Series de tiempo de caudal, lámina de infiltración, concentración, erosión, deposición, y producción de sedimentos en la cuenca.

Modelo hidrológico	Descripción	Requerimiento de información	Componente de infraestructura natural	Salidas del modelo
TOPMODEL (Beven & Kirkby, 1979; Buytaert & Beven, 2010)	TOPographic index MODEL. Modelo hidrológico semidistribuido que se fundamenta en el concepto del índice topográfico. Es un indicador de la susceptibilidad de ciertas zonas de la cuenca a saturarse completamente y, por ello, basado en el mecanismo de escorrentía por exceso de saturación.	Topografía distribuida en modelo digital de elevación (DEM); información de precipitación y evapotranspiración a diferentes escalas de tiempo; y parámetros físicos del subsuelo.	Intervención en la superficie, y características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Series de tiempo de la lámina de escorrentía a escala de evento, días, meses y años.
HEC-HMS y HEC-GeoHMS (Scharffenberg, 2016; Fleming & Doan, 2000)	Hydrologic Engineering Center– Hydrologic Modeling System. Junto al interfaz de pre-procesamiento HEC–GeoHMS, está diseñado para simular procesos hidrológicos completos de cuencas, incluyendo muchos procedimientos de análisis tradicional para eventos (abstracción, hidrograma unitario, tránsito hidrológico), así como simulación continua (evapotranspiración, derretimiento de nieve, contenido de humedad).	Topografía distribuida en modelo digital de elevación (DEM); mapa de cobertura y uso del suelo (LULC); tabla biofísica del suelo; mapa de tipo de suelo (textura y estructura); hietograma de precipitación para escala evento. Para escala continua se requiere parámetros físicos del subsuelo.	Uso y cobertura del suelo, intervención en la superficie, y características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Series de tiempo de caudal por un evento de lluvia o a escala continua de precipitación y pérdidas por infiltración.

Modelo hidrológico	Descripción	Requerimiento de información	Componente de infraestructura natural	Salidas del modelo
MODFLOW (Harbaugh, 2005)	Modelo de agua subterránea de diferencias finitas. La estructura consiste en un programa principal y una serie de subrutinas altamente independientes. Las subrutinas se agrupan en paquetes; cada uno trata de una característica específica del sistema hidrológico que se debe simular, como el flujo de ríos.	Según los fines del estudio, puede requerir información topográfica, de fuentes y sumideros (ríos, drenes, lagos, pozos, etc.) y propiedades hidrogeológicas. Realiza simulaciones en régimen estático y transitorio.	Uso y cobertura del suelo, intervención en superficie y subterráneo, y características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Resultados de balance hídrico entre zonas (ríos, pozos, lagos, áreas de interés).
WEAP (Sieber & Purkey, 2015)	Water Evaluation And Planning. Herramienta de modelación para la planificación y distribución de agua, principalmente. También realiza modelamiento hidrológico a escala continua.	Área, información de características de almacenamiento del subsuelo, precipitación mensual, y temperatura media mensual.	Características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Lámina de agua y caudal mensual. WEAP es, en realidad, más una plataforma de software de modelación que un modelo en sí mismo.
RS MINERVE (García Hernández et al., 2014, 2020)	Routing System Modélisation des Intempéries de Nature Extrême dans le Rhône Valaisan et leurs Effets. Software de modelación originalmente desarrollado para la predicción de avenidas y gestión de recursos hídricos en	Topología de ríos, puntos de confluencia y áreas de subcuencas con información de altitud y topografía distribuida en bandas de elevación, climatología diaria o mensual de precipitación y temperatura, opcionalmente ETP. RS MINERVE construye un modelo a partir	Características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Caudal a diferentes escalas de tiempo, incluyendo todos los componentes del balance hídrico (p. ej., consumo de agua, infraestructura hidráulica).

Modelo hidrológico	Descripción	Requerimiento de información	Componente de infraestructura natural	Salidas del modelo
	regiones de montaña. Hoy en día ofrece una gama amplia de aplicaciones, incluyendo un balance hídrico con objetos de gestión, como de infraestructura hidráulica. RS MINERVE abarca diferentes modelos hidrológicos: GSM, SOCONT, SAC-SMA, GR4J y HBV.	de tres entradas en formato vectorial: rivers, junctions y subbasins, además de una base de datos climatológica de P, T y ETP (la última puede ser “automática”, de una base de datos global o una serie de datos manual).		
HBV (Bergström, 1992, 1995)	Hydrologiska Byråns Vattenbalansavdelning. Modelo conceptual agregado que considera un balance hídrico y un balance de energía. Consta de cuatro rutinas (módulo de fusión y acumulación de nieve, módulo de humedad del suelo y precipitación efectiva, módulo de evapotranspiración, y módulo de estimación de escorrentía).	Área, perfil del río, información de las características de almacenamiento del subsuelo, precipitación y temperatura a escala continua.	Características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Caudal a diferentes escalas de tiempo.
LUTZ SCHOLZ (Scholz, 1980)	Modelo conceptual agregado con fines de pronosticar caudales a escala mensual mediante un modelo que combina el balance hídrico para el año	Área, precipitación, coeficiente de escorrentía, ETP, precipitación efectiva, balance hídrico mensual, periodos del ciclo	Características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo.	Series de tiempo de caudal medio mensual.

Modelo hidrológico	Descripción	Requerimiento de información	Componente de infraestructura natural	Salidas del modelo
	promedio, con un proceso markoviano para la generación de caudales.	hidrológico, retención de la cuenca, caudal observado.		
InVEST (Sharp et al., 2018)	InVEST es una caja de herramientas para explorar cómo los cambios en los ecosistemas pueden conducir a cambios en los servicios ecosistémicos que benefician a las personas. La caja de herramientas tiene tres módulos para los servicios ecosistémicos hídricos (producción estacional del agua, relación de entrega de sedimentos, y rendimiento hídrico anual).	Topografía distribuida en modelo digital de elevación (DEM), mapa de cobertura y uso del suelo (LULC), tabla biofísica, mapa de tipo de suelo, mapa mensual de precipitación, ETP, y eventos de lluvia por mes. Para el módulo de relación de entrega de sedimentos (SDR) se requiere un DEM, índice de erosividad de lluvia, erodabilidad del suelo, mapa LULC, tabla biofísica, y cuencas.	Uso y cobertura del suelo, y características de la capacidad de almacenamiento del subsuelo	Mapa de número de curva, caudal instantáneo, caudal base. Para el módulo SDR, mapas de producción de sedimentos y la relación de entrega de sedimentos como salidas principales.
FONAG 2.1 by ATUK (Ochoa-Tocachi et al., 2019b, 2020a, 2020b)	Modelo distribuido desarrollado para fondos de agua, basado en el concepto de hidrozonas de regulación hidrológica; balance hídrico distribuido y acumulativo para rendimiento hídrico; y transporte de contaminantes y sedimentos, basado en coeficientes de fuente y transporte. El balance hídrico implementado por el modelo considera la producción de agua por la	Topografía distribuida en modelo digital de elevación (DEM); mapa de cobertura y uso del suelo (LULC); tabla de correspondencia en hidrozonas; tabla de abstracciones y retornos de caudal antrópicos; tabla de coeficientes de evapotranspiración, regulación hidrológica y transporte de compuestos de hidrozonas; mapas ráster	Uso y cobertura del suelo, intervención en la superficie, y características de las intervenciones de infraestructura natural. Las intervenciones pueden catalogarse como hidrozonas independientes con sus propias características de rendimiento hídrico, capacidad de regulación	Mapas ráster distribuidos a escala mensual continua y promedios mensuales interanuales de caudal y concentración de compuestos. Series de tiempo mensuales continuas de precipitación, caudal, concentración de compuestos, en los puntos de interés. Mapa de estrés hídrico

Modelo hidrológico	Descripción	Requerimiento de información	Componente de infraestructura natural	Salidas del modelo
	infraestructura natural, así como los usos y retornos de caudal por actividades humanas.	climáticos (precipitación, temperatura, evapotranspiración); puntos de interés para las salidas.	hidrológica o transporte de compuestos.	distribuido. Resultados de calibración y de análisis de sensibilidad.
MODELO DE REGIONALIZACIÓN iMHEA (Ochoa-Tocachi et al., 2016b)	Regionalización de cuencas pares de la Iniciativa Regional de Monitoreo Hidrológico de Ecosistemas Andinos (iMHEA). Es un modelo empírico agregado que relaciona las propiedades biofísicas de las cuencas y sus características climáticas para estimar valores de indicadores hidrológicos y sus rangos de incertidumbre. Utiliza regresiones lineales multivariadas basadas en los datos de las cuencas iMHEA en los Andes tropicales.	Características agregadas de la cuenca de interés en las categorías de forma, drenaje, elevación, topografía y pendiente, suelos y geología, meteorología, intensidad de precipitación, cobertura de suelo, y uso de suelo.	Las intervenciones se deben traducir en los valores de las características biofísicas de las cuencas: forma, drenaje, topografía y pendiente, suelos y geología, cobertura de suelo, y uso de suelo.	Indicadores hidrológicos estimados en valor promedio y rango de incertidumbre al 95 % de confianza. Indicadores en las categorías de rendimiento hídrico, regulación hidrológica, balance hídrico, magnitud de caudales, frecuencia, duración, temporalidad, y tasa de cambio.

Modelo hidrológico	Descripción	Requerimiento de información	Componente de infraestructura natural	Salidas del modelo
CUBHIC (Foster <i>et al.</i>, 2020; Ochoa-Tocachi & Cuadros-Adriazola, 2022)	Las metodologías CUBHIC (cuantificación de beneficios hidrológicos de intervenciones en cuencas) son un conjunto de modelos hidrológicos que apuntan a realizar una evaluación rápida de los beneficios de cantidad y calidad del agua de las intervenciones en infraestructura natural.	Datos específicos del lugar, como las características del suelo y la vegetación; datos climáticos de precipitación y temperaturas (máximos, mínimos y promedios) PISCO o medidos en campo; números de curva en función de las características observables del sitio.	Las metodologías CUBHIC se han desarrollado para seis tipos de intervenciones en infraestructura natural: .1. Conservación y restauración de pastizales alto andinos; 2. Zanjas de infiltración; 3. Forestación y protección de bosques; 4. Restauración y protección de humedales; y 5. Qochas (micro reservorios permeables) 6. Construcción y recuperación de amunas (canales ancestrales de infiltración).	Cada metodología incluye una hoja de cálculo descargable de beneficios (Microsoft Excel), así como la información necesaria para aplicarla. Los resultados se generan en la misma hoja de Excel.

Los modelos hidrológicos son herramientas indispensables ya que desempeñan un papel fundamental en la gestión y el aprovechamiento sustentable del agua, y nos ayudan a abordar desafíos hidrológicos y climáticos cada vez más complejos.

El uso adecuado de estos modelos contribuye a la protección y gestión sustentable de los recursos hídricos en cuencas hidrográficas, puesto que generan información valiosa para la toma de decisiones relacionadas con el manejo sustentable del agua y la prevención de desastres naturales, especialmente inundaciones y sequías.

II.V El Modelo SWAT

En la actualidad existe una gran variedad de modelos hidrológicos que consideran la variación espacial de todos sus parámetros y variables en cada punto de una cuenca o unidad respuesta hidrológica. Entre ellos destaca por su versatilidad el modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool), desarrollado en Texas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. SWAT es un modelo de transporte hidrológico de base física que permite simular la producción de agua y sedimentos en cuencas hidrográficas de gran escala, que pueden presentar fisiografías complejas, con diferentes suelos, diversos usos del suelo y la vegetación, así como el efecto de la calidad del agua sobre las prácticas agrícolas y agronómicas producidas por el empleo de pesticidas y distintos fertilizantes (Neitsch *et al.*, 2009). Los resultados de SWAT incluyen la modelación de los procesos hidrológicos, la predicción de los impactos ambientales del uso de la tierra, las prácticas de gestión de cuencas y el cambio climático (Arnold *et al.*, 2012; Arnold *et al.*, 1998).

El modelo SWAT se ha utilizado ampliamente para realizar evaluaciones hidrológicas a diversas escalas espaciales y temporales en los Estados Unidos y los países europeos, así como en Asia, África y América, y ha sido aplicado para cuantificar el impacto de las prácticas de manejo de tierras mediante la simulación de los procesos del ciclo hidrológico. Esto lo perfila como una herramienta útil y adecuada para evaluar las acciones orientadas a la mejora de la condición de la infiltración, retención de suelo y a la identificación de las mejores prácticas, para lograr estos fines dentro de un programa

de gestión de cuencas hidrológicas (Mahamud *et al.*, 2022; Uniyal *et al.*, 2020). En el Cuadro 2 se muestran algunas de las aplicaciones de SWAT en algunos países d, mientras que en el Cuadro 3 se citan trabajos aplicando el modelo SWAT en varios estados de México, tanto en diferentes cuencas ubicadas en zonas áridas, así como en zonas tropicales a lo largo del país. Estas aplicaciones obtuvieron buenos resultados en sus calibraciones y buenas validaciones dependiendo el estudio que se realiza (Rodríguez, 2018).

Cuadro 2. Trabajos internacionales, empleando SWAT. Fuente: Rodríguez (2018).

Autor	Título	País	Aplicación
Watson <i>et al.</i> , 2003	Evaluation of SWAT for modelling the water balance the Woody Yaloak River catchment, Victoria	Australia	Impactos que puedan derivarse de los cambios inminentes en el uso de la tierra en el balance hídrico de las cuencas, en la cuenca del río Woody Yaloak en el suroeste de Victoria, Australia.
Bansode & Patil, 2017	Water Balance Assessment using Q-SWAT	India	En este estudio se llevó a cabo un balance hidrológico para determinar la disponibilidad de recursos en la pequeña cuenca que se encuentra en el distrito de Gangapur, Maharashtra, India
Gyamfi <i>et al.</i> , 2016	Application of SWAT Model to the Olifants Basin: Calibration, Validation and Uncertainty Analysis	Sudáfrica	Se evaluó la eficiencia de rendimiento del modelo SWAT en la cuenca de Olifants en Sudáfrica usando coeficiente de determinación de Nash-Sutcliffe (NSE), coeficiente de determinación (R ²), el porcentaje de ses (PBIAS) y la relación de desviación estándar de observación del error cuadrático medio (RSR).
Mimikou <i>et al.</i> , 2022	Application of the SWAT model for the Sensitivity Analysis of Runoff to Land Use Change	Grecia	El objetivo de este estudio fue presentar un método para cuantificar los impactos de cambios específicos del uso de la tierra en la escorrentía y el ciclo hidrológico de la cuenca de Pinios en Tesalia, Grecia empleando SWAT.

Feler <i>et al.</i> , 2014	Validación del modelo SWAT en la cuenca del río Quequén Grande y evaluación de potenciales cambios a nivel de cuenca	Argentina	El objetivo de este estudio fue validar el modelo SWAT y estudiar su capacidad para su implementación en el análisis de la respuesta hidrológica ante diferentes escenarios climáticos y de uso del suelo en la Cuenca del Río Quequén Grande.
-------------------------------	--	-----------	--

Cuadro 3. Trabajos nacionales que emplearon SWAT. Fuente: Rodríguez (2018).

Autor	Título	Estado	Aplicación
Salas-Martínez <i>et al.</i>, 2014	Modelado hidrológico de la cuenca del río mixteco en el estado de Oaxaca.	Oaxaca	Calibrar y validar el modelo hidrológico SWAT para predecir la producción de biomasa, escorrentías y sedimentos en la cuenca del Río Mixteco en el estado de Oaxaca
Mociño Velázquez, 2015	La cobertura y uso del suelo en la producción de sedimentos y escorrentías superficiales en la cuenca el tejocote, México, mediante el modelo hidrológico SWAT.	México	Simular y validar la producción de escorrentías superficiales y sedimentos en las diversas coberturas y/o usos de suelo en el periodo 2000-2006.
Benavides-Solorio <i>et al.</i>, 2008	Oferta hídrica de la cuenca forestal Tapalpa, Jalisco, orientada hacia los servicios ambientales.	Jalisco	Aportar elementos para determinar la factibilidad de crear un mercado de servicios ambientales hidrológicos; se estimó el balance hidrológico en la cuenca forestal de Tapalpa, Jalisco, México, aplicando el modelo hidrológico SWAT
Ortiz Rivera, 2010	Implementación del modelo hidrológico SWAT: modelación simulación multitemporal de la variación de escorrentía en la cuenca del lago de Cuitzeo.	Michoacán	Aplicar el modelo hidrológico SWAT, a las condiciones existentes de una cuenca templada semi-rural, pobremente aforada del Centro de México y simular escenarios.

González, 2014	Cuantificación del aporte hidrogeológico de la cuenca Guadalupe a la recarga de los acuíferos del Valle de Guadalupe y Ojos Negros, B.C.	Baja California	Estimación de la recarga de agua subterránea mediante modelos computacionales y técnicas de sistemas de información geográfica y ecuaciones numéricas utilizando como caso de estudio los acuíferos de Ojos Negros y Guadalupe.
Caciano et al., 2007	Calibración y validación del modelo hidrológico SWAT en la cuenca del río Sextín en Durango, México	Durango	Aplicación del modelo hidrológico SWAT para la modelación de la escorrentía en la Cuenca del Río Sextín.
Ulloa Jiménez, 2014	El aporte de las zonas ribereñas al control de las inundaciones: estudio de caso de la cuenca Cahocacán, Chiapas, México	Chiapas	Aplicar y validar un modelo que considere a la adaptación basada en ecosistemas como un medio para reducir la vulnerabilidad a las inundaciones en la cuenca hidrográfica.

El modelo SWAT, divide a la cuenca en subcuencas y luego en unidades de respuesta hidrológica (HRU), que son unidades más pequeñas que las subcuencas, por lo que se obtiene un análisis más preciso y particular de toda la cuenca. De acuerdo con Cabrera (2012), las HRU son de suma importancia ya que los primeros modelados hidrológicos desarrollados, consideraban a la cuenca como una “unidad general”, y su análisis estaba basado en datos “promedio” de la cuenca. Las HRU son áreas dispersas, que se encuentran desconectadas entre sí, pero mantienen propiedades hidrológicas similares como lo son: la pendiente (que determina la velocidad de la escorrentía superficial), elevación (pues el volumen de precipitación varía con la altura), orientación de la pendiente (especialmente en cuencas con nieve), tipo de suelo, cubierta vegetal y, usos de suelo, etc. En este contexto es que el modelo SWAT emplea a las HRU como la unidad básica y principal para generar los cálculos en la cuenca.

II.V.I Procesos hidrológicos en SWAT

El modelo hidrológico SWAT, está conformado por varios submodelos, estos se emplean para la simulación de los procesos hidrológicos. El modelo hidrológico se basa en la ecuación general de balance hídrico (Neitsch *et al.*, 2011):

$$SW_T = SW_0 + \sum_{i=1}^T (R_{day} - Q_{surf} - E_a - W_{seep} - Q_{gw})$$

Ecuación 1. Fórmula del balance hidrológico en SWAT.

Donde:

SW_T: Contenido final de agua en el suelo (mm H₂O).

SW₀: Contenido inicial de agua en el suelo (mm H₂O).

T: Intervalo de tiempo para la modelación (día, mes, año).

R_{day}: Cantidad de precipitación en el *día i* (mm H₂O).

Q_{surf}: Cantidad de escorrentía superficial en el *día i* (mm H₂O).

E_a: Cantidad de evapotranspiración el *día i* (mm H₂O).

W_{seep}: Cantidad de percolación y derivación del flujo que sale del fondo del perfil del suelo en el *día i* (mm H₂O).

Q_{gw}: Cantidad de flujo de retorno en el *día i* (mm H₂O).

Con base en la fórmula del balance hidrológico empleada por SWAT las variables empleadas se abordan de manera individual.

Precipitación: SWAT emplea un modelo de precipitación generado por Nicks (1974), “este modelo de precipitación es empleado para llenar los datos faltantes en los registros medidos. Este generador de precipitación utiliza un modelo de cadena de Markov para definir un día como húmedo o seco comparando un número al azar (0.0-1.0) generado por el modelo a probabilidades húmedo-secas mensuales ingresadas por el usuario. Si el día se clasifica como húmedo, la cantidad de precipitación se genera de una distribución sesgada o una distribución exponencial modificada” (Aguirre, 2005).

Escorrentía superficial: “El cálculo de la escorrentía superficial se estima con la precipitación y aplicando el método del Soil Conservation Service (SCS) de los Estados Unidos de América (NRCS, por sus siglas en inglés), denominado número de curva de escorrentía CN. La Ecuación 2 de la escorrentía superficial (Q_{surf}) en SWAT es la siguiente” (Carrillo, 2018):

$$Q_{surf} = \frac{(R_{day} - 0.2s)^2}{(R_{day} + 0.8s)} [mm]$$

Ecuación 2 Fórmula de la escorrentía superficial en SWAT.

Donde:

Q_{surf} : Escorrentía final (mm).

R_{day} : Cantidad de precipitación total en el día (mm).

S : Un parámetro de retención que varía espacialmente debido a los cambios en los suelos, el uso de la tierra, el manejo y la pendiente, y temporalmente, debido a cambios en el contenido de agua del suelo.

El parámetro de retención (S) se calcula con la Ecuación 3:

$$S = 25.40 * \left(\frac{1000}{CN} - 10 \right) [mm]$$

Ecuación 3 Fórmula de retención

Donde:

CN: El número de curva (adimensional).

S : Un parámetro de retención que varía espacialmente debido a los cambios en los suelos, el uso de la tierra, el manejo y la pendiente, y temporalmente, debido a cambios en el contenido de agua del suelo.

El número de curva, CN, oscila en un rango de 1 a 100, donde valores cercanos a 1 nos indican suelos con alta infiltración y valores de curva cercanos a 100 nos indica muy baja infiltración (Monsalve, 1999).

Evapotranspiración potencial (PET): Con base en Neitsch *et al.* (2009), el modelo SWAT cuenta con tres métodos para calcular la PET, que se pueden seleccionar de acuerdo con la información que sea incorporada al modelo (Cuadro 4): el de Penman-Monteith (Allen *et al.*, 2006), el de Priestley-Taylor (Priestley & Taylor, 1972) y el método de Hargreaves (Cervantes-Osornio *et al.*, 2013).

Cuadro 4. Métodos para cálculo de PET. Fuente: *Neitsch et al.* (2009).

Método para estimar PET	Entrada
Penman-Monteith	Radiación solar Temperatura del aire Humedad relativa Velocidad del viento
Priestley-Taylor	Energía solar (radiación) Temperatura del aire Humedad relativa
Hargreaves	Temperatura del aire

Percolación: De acuerdo con Carrillo (2018), este proceso “se refiere al paso del agua de una capa a otra por filtración, una vez que se ha excedido la capacidad de campo de la capa atravesada. El flujo de agua por la acción de gravedad puede ser transportada por varias capas, saturándolas, hasta que pueda llegar al final del perfil del suelo donde el flujo restante recarga el acuífero”.

Agua subterránea flujo base: “Esta variable corresponde a toda el agua que puede saturar los materiales del suelo, que se encuentran bajo una presión mayor a la atmosférica y con esto el agua puede pasar a zonas de almacenamiento mediante los procesos de percolación e infiltración” (Carrillo, 2018).

Rendimiento o producción de agua: “corresponde a la cantidad de agua generada en cada subcuenca y se expresa mediante la siguiente ecuación” (Carrillo, 2018):

$$WYLD = Q_{surf} + Q_{lat} + Q_{gw} - TLOSS - \text{pond abstractions}$$

Ecuación 4 Fórmula de retención

Donde:

WYLD: Rendimiento de agua (mm H₂O).

Q_{surf}: Escorrentía superficial que llega al cauce (mm H₂O).

Q_{lat}: Flujo lateral (mm H₂O).

Q_{gw}: Agua subterránea que llega al cauce (mm H₂O).

TLOSS: Pérdidas de agua por recarga del acuífero (mm H₂O).

Ponds abstractions: Abstracciones de caudal para embalsamientos (mm H₂O).

Por otra parte, Carrillo (2018) indica que SWAT divide en dos principales procesos la simulación hidrológica en una cuenca, el primero es la fase terrestre del ciclo hidrológico, mientras que la segunda es la fase de agua o de enrutamiento del ciclo hidrológico, la cual puede definirse como el movimiento de agua, sedimentos, a través de la red de drenaje, hasta el punto de salida o desfogue de la cuenca (Figura 6).

Figura 6. Representación del ciclo hidrológico en el modelo SWAT. Fuente: Carrillo (2018).

II.VI Calibración y validación

El proceso de calibración y validación son necesarios y fundamentales en cualquier aplicación de un modelo hidrológico. Para Toledo-Cubillos & Galvis-Castaño (2022), los modelos hidrológicos determinísticos como SWAT, contienen parámetros que se pueden y deben ajustar al lugar específico en el que se está realizando la evaluación hidrológica, comparando las observaciones de campo con los resultados que se obtienen del modelo. Esto se define como calibración, posteriormente se evalúa la confianza de los resultados, a través de la validación. Así la calibración y validación de un modelo hidrológico es importante para la generación de escenarios alternos a corto mediano y largo plazo (Velásquez & León, 2022).

La calibración de un modelo se logra mediante la optimización de los parámetros que se encuentran en su estructura matemática, mediante la comparación cualitativa y cuantitativa de la respuesta del modelo en relación a mediciones de campo (Gupta & Sorooshian, 1985).

Lohani (2018) señala que los modelos hidrológicos son modelos matemáticos que cuentan con varios coeficientes, conocidos como parámetros. Así, el proceso de calibración del modelo significa la mejor estimación de esos parámetros a partir de observaciones históricas de entrada. Por su parte, la validación de un modelo hidrológico significa que se tiene que juzgar el desempeño del modelo calibrado con los datos o registros históricos que no se han utilizado para la calibración, lo que ayuda a determinar si el modelo es capaz de simular con precisión el comportamiento hidrológico real.

En el caso del SWAT, que es el modelo empleado en este trabajo, Arnold *et al.* (2012), señalan que los parámetros de entrada a SWAT están basados en procesos y estos deben sustentarse dentro de un rango de incertidumbre realista. Estos autores señalan que hay tres principales pasos para realizar la calibración y validación del modelo SWAT (Cuadro 5).

Cuadro 5. Pasos sugeridos para la calibración y validación en el modelo SWAT, Fuente: elaboración propia, con base en Arnold et al. (2012).

Pasos	Descripción
1	<ul style="list-style-type: none"> • El primer paso en el proceso de calibración y validación en SWAT es la determinación de los parámetros más sensibles para una cuenca o subcuenca determinada. • El usuario determina qué variables ajustar basándose en el juicio de expertos o en el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es el proceso de determinar la tasa de cambio en la salida del modelo con respecto a los cambios en las entradas (parámetros) del modelo. Es necesario identificar los parámetros clave y la precisión de los parámetros necesarios para la calibración (Ma <i>et al.</i>, 2000).
2	<ul style="list-style-type: none"> • El segundo paso es el proceso de calibración. La calibración es un esfuerzo por parametrizar mejor un modelo según un conjunto determinado de condiciones locales, reduciendo así la incertidumbre de la predicción. • La calibración del modelo se realiza seleccionando cuidadosamente los valores para los parámetros de entrada del modelo (dentro de sus respectivos rangos de certeza) comparando las predicciones del modelo

(salida) para un conjunto dado de condiciones supuestas con datos observados para las mismas condiciones.

- 3
- El paso final es la validación del componente de interés (caudal, rendimiento de sedimentos, etc.). La validación del modelo, es el proceso de demostrar que un modelo específico de un sitio determinado, es capaz de realizar simulaciones suficientemente precisas, aunque la expresión “suficientemente precisas” puede variar según los objetivos del proyecto (Refsgaard, 1997).
 - La validación implica ejecutar un modelo utilizando parámetros que se determinaron durante el proceso de calibración y comparar las predicciones con datos observados que no se utilizaron en la calibración.
-

El paso 2 es útil generalmente para determinar los procesos predominantes para el componente de interés (gasto, rendimiento de sedimentos, etc.). En este paso, *Arnold et al.* (2012) indican que es necesario realizar dos tipos de análisis de sensibilidad: el primero es el local, en donde es necesario cambiar los valores uno a la vez, y el segundo es el global, el cual permite cambiar todos los valores de los parámetros.

El análisis de sensibilidad aplicado a un parámetro, regularmente es dependiente del valor de otros parámetros relacionados, por lo que el problema con el análisis de sensibilidad uno a uno, es que no es posible conocer los valores correctos o adecuados de los otros parámetros que están fijos. En el caso del análisis de sensibilidad global, se necesita una gran cantidad de simulaciones. Sin embargo, ambos procedimientos proporcionan información sobre la sensibilidad de los parámetros y son pasos necesarios para la calibración del modelo (*Arnold et al.*, 2012).

La calibración y validación son procesos fundamentales para avalar y respaldar que nuestro modelado en SWAT sea lo más preciso y confiable posible, en este caso para predecir caudales. Estos dos procesos pueden definir si la modelación puede ser capaz de mejorar la comprensión del sistema hidrológico e identificar las limitaciones del modelo en cuencas hidrológicas.

III. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

III.I Hipótesis

El rendimiento y el desempeño de los datos de precipitación basados en sensores remotos, son una alternativa como insumo de entrada en modelos hidrológicos, en zonas donde los datos provenientes de estaciones meteorológicas, sean escasos o inexistentes

III.II Objetivo general

Analizar el desempeño y rendimiento de los valores de precipitación de dos fuentes de datos (estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS), en la modelación hidrológica con el modelo SWAT en cuencas de tres regiones climáticas.

III.III Objetivos específicos

1. Simular los caudales generados en el modelo SWAT con información de precipitación obtenida en estaciones meteorológicas por cuenca hidrográfica.
2. Simular los caudales generados en el modelo SWAT con información de precipitación obtenida de imágenes CHIRPS por cuenca hidrográfica.
3. Evaluar el desempeño y rendimiento de los datos de precipitación obtenida de estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS en el caudal modelado por SWAT.

IV. MATERIALES Y MÉTODOS

En este trabajo, el primer paso realizado en la metodología fue la obtención e identificación de las estaciones hidrométricas que tuvieran los datos suficientes para realizar los procesos de calibración y validación, para con ello poder delimitar las subcuencas ubicadas en las zonas con climas seco, templado y tropical.

Se utilizó información de varias fuentes de datos para realizar las simulaciones hidrológicas con el modelo SWAT. Para el funcionamiento de este modelo se requiere de la incorporación de datos climatológicos, edafológicos, de uso de la tierra, y topográficos (Cuadro 6). En las siguientes secciones se aborda de manera específica y particular la obtención y procesamiento de cada insumo de entrada al modelo.

Cuadro 6. Variables requeridas para el funcionamiento del modelo SWAT. Fuente: (Rodríguez, 2018).

Componente	Nombre de la variable	Escala (unidades)
Meteorológico	Precipitación	mm
	Temperatura	min/máx. en °C
	Velocidad de viento	m/s
	Humedad relativa	expresada en fracción
	Radiación solar	MJ/m ² /día
Uso de la tierra	Cobertura vegetal	Cubierta vegetal y tipo de uso
Edafológico	Tipo de suelo	Clasificación del suelo (propiedades físicas y químicas)
Topográfico	Elevaciones	msnm
	Pendiente	%

IV.1 Obtención de la información

Para realizar esta investigación se utilizaron datos de diversas fuentes nacionales e internacionales. En el caso de insumos cartográficos, se proyectaron a la proyección UTM Zona 14 con Datum WGS 84. Se utilizaron datos de gasto (volumen escurrido) de estaciones del Banco Nacional de Datos de Aguas Superficiales (BANDAS, <http://hidrosuperf.imta.mx/bandas/>), para cada una de las cuencas dentro del periodo 1987- 2014. Estos datos sirvieron para calibrar y validar el modelo, ya que constituyen la fuente de datos del caudal medido en campo a la salida de las cuencas.

Los datos climáticos diarios de precipitación, temperaturas máximas y mínimas se obtuvieron de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN, <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica>), con periodo de 1964 a 2015.

También se obtuvieron datos de precipitación obtenidos de las imágenes CHIRPS, que fueron desarrolladas por los científicos del USGS y del CHC (con el apoyo de fondos de USAID, NASA y NOAA) para producir mapas de precipitaciones, especialmente en áreas donde los datos de superficie son escasos (Climate Hazards Center Santa Barbara UC Santa Barbara, 2023).

Esta misma institución señala que son productos de datos satelitales que proporcionan información sobre la precipitación a nivel global. CHIRPS es un conjunto de datos que combina datos de satélite y estaciones meteorológicas para estimar la precipitación, esto en una resolución espacial de aproximadamente 5 kilómetros y se basa principalmente en datos de satélites que tienen sensores infrarrojos.

Funk *et al.* (2015) señalan que el proceso para generar este producto involucra tres componentes principales:

- 1) La climatología de precipitación del grupo de peligros climáticos (CHPclim).
- 2) La precipitación infrarroja climática por satélite (CHIRP).
- 3) El procedimiento de combinación de estaciones que produce el CHIRPS.

Asimismo estos autores indican que algunos de los satélites históricamente utilizados para generar los productos CHIRPS incluyen:

1. NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).
2. GPM (Global Precipitation Measurement).
3. TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission).

Para obtener estos datos se empleó el paquete “chirps” (<https://docs.ropensci.org/chirps/index.html>) en el programa R. Este paquete proporciona una interfaz de programación de aplicaciones (API), que permite obtener los datos de

precipitación de las imágenes CHIRPS, en forma de puntos desde 1981 a la fecha (Kauê, 2020).

Para los datos del uso del suelo y la vegetación se emplearon las imágenes del satélite LANDSAT 5 para los años de 1999 y del 2009, que se obtuvieron y procesaron en la plataforma de Google Earth Engine (<https://earthengine.google.com/>). La cual es una plataforma que permite de manera fácil y rápida ejecutar y realizar diversos análisis geoespaciales a una escala global, empleando la infraestructura de Google (Google, 2022). Estas imágenes se usaron para clasificar y obtener el uso del suelo y la vegetación de cada cuenca en las fechas de estudio.

Para los rasgos topográficos se empleó el modelo digital de elevación de INEGI, con una resolución espacial de 15 metros (<https://www.inegi.org.mx/app/geo2/elevacionesmex/>).

Las unidades edafológicas y de los perfiles del suelo serie II se obtuvieron del sitio web oficial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, <https://www.inegi.org.mx/temas/>) para cada una de las cuencas a analizar.

IV.II Ubicación de la zona de estudio

IV.III.1 Selección de estaciones hidrométricas

En función de los objetivos del estudio, se tuvieron que seleccionar primero estaciones hidrométricas con datos que permitieran calibrar y validar el modelo SWAT. En México se encuentran en operación 861 estaciones hidrométricas distribuidas en todo el país (CONAGUA, 2020) (Figura 7). De estas estaciones se seleccionaron aquellas (

Cuadro 7) con las siguientes características:

- Estaciones con más de 20 años de datos constantes del gasto.
- Estaciones que se ubicaran en cada uno de los ambientes climáticos (seco, templado y tropical).

En el

Cuadro 7 se muestran las estaciones que cumplieron con los requisitos anteriores.

Figura 7. Estaciones hidrométricas a nivel Nacional. Fuente: CONAGUA (2020).

Cuadro 7. Estaciones hidrométricas a emplear.

Estación	Nombre	Longitud	Latitud	Periodo de datos	Zona Climática
26389	Vigas	-99.8500	21.7847	1977 - 2014	Seca
26243	Requetume	-98.8833	21.418	1954 - 2014	Tropical
26056	Huehuetoca	-99.2125	19.8486	1934 - 2014	Templada

IV.11.11 Delimitación de las cuencas

Una vez seleccionadas las estaciones hidrométricas, se delimitaron sus áreas de drenaje. Para la delimitación de las cuencas, se empleó el módulo de “Watershed Delineator” del modelo SWAT incorporando como insumo de entrada el modelo digital de elevación. Asimismo, las tres estaciones hidrométricas seleccionadas se usaron como punto de aforo o salida de la cuenca (Figura 8).

Como resultado, se delimitaron tres cuencas, cuyas características se describen a continuación. En la zona climática templada se ubica la cuenca Río Cuautitlán (con clave de identificación **26056**) por su parte la cuenca Río Verde (**26389**), se ubica en la zona seca, por último, en la zona tropical, se ubica la cuenca Río Axtla (**26453**). Las tres cuencas pertenecen a la Región Hidrológica 26 (Pánuco). En el Cuadro 8 se muestra el área, el perímetro, la estación, el nombre y la zona climática de cada cuenca.

Cuadro 8. Área y perímetro de las cuencas de la zona de estudio.

Estación	Nombre de la Cuenca	Perímetro (km)	Área (km²)	Zona Climática
26389	Río Verde	111	179	Seca
26243	Río Axtla	195	561	Tropical
26056	Río Cuautitlán	263	785	Templada

La cuenca Río Verde posee un ambiente climático de tipo seco, de acuerdo con la UNAM (2023) con temperaturas promedio que van de 18 °C a 22 °C, y máximas extremas de más de 26 °C; presentando lluvias anuales de 100 a 300 mm en promedio. La cuenca Río Axtla, con un ambiente climático tropical, presenta temperaturas medias anuales mayores a 18 °C y lluvias en un rango de 800 a 4,000 mm anuales. Finalmente, la cuenca Río Cuautitlán (ambiente climático templado) presenta temperaturas medias entre 12 y 18 °C, con precipitaciones que oscilan entre 600 y 1,500 mm, con eventos extremos que alcanzan los 3,000 mm.

Figura 8. Ubicación de las estaciones hidrométricas en las cuencas de estudio.

IV.II.III Obtención de los datos diarios de precipitación de las imágenes CHIRPS.

La librería “chirps”, en el programa R requiere como primer dato de entrada un rango de fechas que para este estudio abarcó del 1 de enero de 1982 al 31 de diciembre de 2015. Después se incorporó la ubicación puntual (longitud y latitud), de cada una de las estaciones meteorológicas de las tres cuencas de estudio. De esa forma se obtuvieron los datos diarios de precipitación de las imágenes CHIRPS, para cada una de las estaciones.

IV.II.IV Selección de las estaciones meteorológicas

En México se ubican 5,500 estaciones climatológicas, de las cuales 3,329 están en funcionamiento (Figura 9). Para cada cuenca fue necesario seleccionar una muestra de las estaciones a emplear en este estudio, aquellas estaciones con las siguientes características:

- Que la estación se ubique dentro de la cuenca o cercana, a una distancia no mayor a 20 km del perímetro de cada cuenca.
- Que la estación cuente con más de 25 años de datos consecutivos de precipitación y un máximo de un mes de datos faltantes por año.

Figura 9. Distribución de las estaciones climatológicas en México. Fuente: (CONABIO, 2023).

Con el fin de seleccionar las estaciones a utilizar, se generó un área de influencia de 20 km después del perímetro de cada cuenca. Con este filtro se ubicaron 23, 57 y 12 estaciones, para las cuencas del Río Axtla, Río Cuautitlán y Río Verde respectivamente.

Posteriormente se seleccionaron aquellas que contaran con más de 25 años de datos consecutivos de precipitación y temperaturas máxima y mínima para cada cuenca (Cuadro 9; Figura 10).

Cuadro 9. Estaciones meteorológicas seleccionadas por cuenca.

Cuenca	Nombre de la Cuenca	Clave de la estación	Nombre de la estación	Longitud	Latitud	Altitud(ms nm)
26389	Río Verde	24054	Pedro Montoya	-99.830556	21.651111	920
		24060	Rayón	-99.640833	21.841944	972
		24066	San Francisco	-99.865278	22.075556	1013
		24097	Vigas	-99.854444	21.809444	995
		24114	Río Verde (DGE)	-99.996389	21.954722	991
		24172	Manantial de la Media Luna	-100.028056	21.863611	1006
		24193	San José de Tapanco	-99.906944	21.768056	907
26243	Río Axtla	22019	La Lagunita	-99.260278	21.242222	1087
		24003	Aquismón	-99.015833	21.627778	33
		24082	Tamapatz	-99.116667	21.6125	1071
		24084	Tancuilin	-98.875	21.391667	92
		24105	Xilitla	-98.990556	21.385556	676
		24125	Tlamaya	-99.008333	21.430833	619
		24182	Tampomolon	-98.819167	21.560833	91
26056	Río Cuautitlán	15037	Jiquipilco	-99.6	19.559167	2772
		15057	Mimiapan	-99.464444	19.443056	2882
		15073	Presa Guadalupe	-99.282222	19.623333	2310
		15074	Presa la Concepción	-99.301667	19.695	2300
		15075	Presa las Ruinas	-99.278333	19.581111	2360
		15115	Santo Tomas Puente Colgante	-99.166944	19.774722	2250
		15231	Presa Iturbide	-99.464167	19.529444	3290

Figura 10. Ubicación de las estaciones hidrométricas y meteorológicas por cuenca de estudio.

IV.II.V Selección y procesamiento de imágenes LANDSAT 5, para la obtención del uso del suelo y la vegetación de las cuencas en estudio

Para la obtención del uso de la tierra de cada cuenca, se emplearon las imágenes LANDSAT 5, específicamente de la colección de imágenes de “LANDSAT/LT05/C01/T1_SR”, ubicada en la plataforma de Google Earth Engine. Este conjunto de datos contiene la reflectancia superficial corregida atmosféricamente del sensor, además de que este producto ya viene remuestreado a 30 metros en las bandas 1 a 7 (Cuadro 10).

Cuadro 10. Especificaciones de la colección de imágenes “LANDSAT/LT05/C01/T1_SR”. Fuente: Elaboración propia con base en GEE (2022). https://developers.google.com/earth-engine/datasets/catalog/LANDSAT_LT05_C01_T1_SR#bands.

Nombre	Resolución Espacial (m)	Unidades	Escala	Longitud de onda	Descripción
B1	30		0.0001	0.45 - 0.52 μm	Reflectancia de la superficie de la banda 1 (azul)
B2	30		0.0001	0.52 - 0.60 μm	Reflectancia de la superficie de la banda 2 (verde)
B3	30		0.0001	0.63 - 0.69 μm	Reflectancia de la superficie de la banda 3 (roja)
B4	30		0.0001	0.76 - 0.90 μm	Reflectancia de superficie de banda 4 (infrarrojo cercano)
B5	30		0.0001	1.55 - 1.75 μm	Reflectancia de superficie de banda 5 (infrarrojo de onda corta 1)
B6	30	Kelvin	0.1	10.40 - 12.50 μm	Temperatura de brillo de la banda 6. Si bien originalmente se recopiló con una resolución de 120 m/píxel (60 m/píxel para Landsat 7), esta banda se ha vuelto a muestrear utilizando convolución cúbica a 30 m.
B7	30		0.0001	2.08 – 2.35 μm	Reflectancia de superficie de banda 7 (infrarrojo de onda corta 2)

Las imágenes seleccionadas correspondieron a dos periodos 1998-2000 y 2008-2010, para cada imagen, ya que en el modelado con SWAT, se usaron dos periodos uno para calibrar y otro para validar, por lo que se usaron estas imágenes que son las más cercanas a las fechas de los datos de calibración y validación. Estas imágenes fueron seleccionadas en periodos de seca, con el objetivo de tener una menor variación en la respuesta espectral de la vegetación, así mismo estas imágenes contenían las bandas espectrales 1, 2, 3, 4, 5 y 7 y proporción de cobertura de nubes $\leq 5\%$ (Cuadro 11). Las imágenes fueron cortadas con los límites de las cuencas y se calcularon los índices de vegetación NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), índice de agua NDWI (Normalized Difference Water Index) e índice de vegetación mejorado EVI (Enhanced Vegetation Index). Los índices de vegetación permiten estimar la cantidad, calidad y desarrollo de la vegetación. Estos índices se han usado ampliamente a nivel mundial para cuantificar y clasificar la cubierta vegetal (Duncan *et al.*, 1993).

Cuadro 11. Fecha de las Imágenes LANDSAT 5 seleccionas para cada cuenca.

Estación Hidrométrica	Nombre de la Cuenca	Tipo de Clima	Fecha de las imágenes Landsat 5
26389	Río Verde	Seco	1999-01-13 y 2010-02-12
26243	Río Axtla	Tropical	1999-02-05 y 2009-02-16
26056	Río Cuautitlán	Templado	1999-01-22 y 2010-02-05

IV.I.II.V Clasificación de la vegetación y uso del suelo

Se utilizó una clasificación supervisada con el método random forest. En la actualidad, este método no paramétrico es de los más utilizados para imágenes de satélite. Para generar un random forest se utilizan varios árboles de decisión (entre 500 y 2,000), los cuales regresan un solo árbol para clasificar; es fácil de usar y se presenta en la mayoría de los programas estadísticos de procesamiento de imágenes y en muchos lenguajes de programación (Cánovas-García *et al.*, 2016).

Para generar el modelo de random forest se empleó la librería de RGEE (Google Earth Engine, en R) del lenguaje de programación R. Como primer paso se realizó un esquema de muestreo espacial dentro de cada cuenca, para esto se realizó un muestreo espacial,

que generó áreas de entrenamiento (100 parcelas por cada tipo de cobertura) de 100 x 100 m, que se ubicaron en los distintos tipos de coberturas de los mapas de uso de suelo y vegetación de INEGI correspondientes al año de cada imagen. De estas parcelas se extrajo el centroide y el valor de cada pixel para todas las bandas (Bandas 1, 2, 3, 4, 5 y 7), los índices de vegetación (NDVI, NDWI y EVI) y los valores topográficos (elevación, pendiente y orientación) de cada imagen, para las tres cuencas.

El primero se empleó para entrenar y generar el modelo Random Forest, con el 80 % de estos datos, mientras que el 20 %, se empleó para la validación de cada modelo. En las Figura 11 y Figura 12 se muestran los usos del suelo y la vegetación, respectivamente para cada cuenca y para cada par de fechas.

Figura 11. Uso del suelo y vegetación para cada cuenca en el año de 1999.

Figura 12. Uso del suelo y vegetación para cada cuenca en los años de 2009 y 2010.

IV.11.1 Obtención de los tipos de suelo

El modelo SWAT contiene dentro de sus bases de datos internas, datos edafológicos, pertenecientes a los Estados Unidos de América (EUA), por lo que se generó una base de datos con la información de los parámetros físicos y químicos que requiere el modelo (Cuadro 12). Para obtener esta información se realizó una búsqueda en diferentes fuentes internacionales; FAO (<http://www.fao.org/soils-portal/soil-survey/es/>) y nacionales, principalmente el INEGI (<http://www.inegi.org.mx/geo/contenidos/reclat/edafologia/>), del Conjunto de datos de Perfiles de suelos Serie II donde se adquirieron la mayor parte de todos estos datos los cuales se agregaron a la capa del Conjunto de Datos Vectorial Edafológico, con una escala 1:250,000, la cual fue re-proyectada al sistema de coordenadas correspondiente a cada cuenca y se realizó un ajuste (corte) a cada una para finalmente fuera integrada a un SIG para generar la capa edafológica que requiere el modelo. En la Figura 13 se muestran los tipos de suelo presentes en cada una de las cuencas de estudio.

Cuadro 12 Parámetros físicos y químicos edafológicos requeridos por SWAT. Fuente: (Fernández, 2011)

Variable en SWAT	Valor mínimo	Valor máximo	Descripción y escala
SNAM	0	0	Nombre del suelo
HYDGRP	0	0	Grupo hidrológico del suelo
SOL_ZMX	0	3500	Máxima profundidad de raíces (mm)
ANION_EXCL	0.01	1	Porosidad del suelo (fracción)
TEXTURE	0	0	Textura del suelo
NLAYERS	1	10	Numero de capas en el perfil de suelo
SOL_Z1	0	3500	Profundidad del suelo en la capa 1 (mm)
SOL_BD1	0.9	2.5	Densidad aparente (g cm ³)
SOL_AWC1	0	1	Agua disponible en el suelo (mm mm ⁻¹)
SOL_K1	0	2000	Conductividad hidráulica (mm h ⁻¹)
SOL_CBN1	0.05	10	Contenido de carbono orgánico (%)
CLAY1	0	100	Contenido de arcilla (%)
SILT1	0	100	Contenido de limo (%)
SAND1	0	100	Contenido de arena (%)
ROCK1	0	100	Contenido de rocas (%)
SOL_ALB1	0	0.25	Albedo (fracción)
USLE_K1	0	0.65	Factor USLE
SOL_EC1	0	100	Conductividad eléctrica (ds m ⁻¹)

Figura 13. Tipos de suelo para cada cuenca.

IV.11.11 Estadísticos de evaluación utilizados

Se realizó la evaluación y comparación del desempeño y rendimiento de la precipitación generada por SWAT modelado con datos de las estaciones meteorológicas en comparación con los resultados modelados con las imágenes CHIRPS en cada una de las cuencas y en escala diaria, mensual y anual. Para este análisis se emplearon la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) y el coeficiente de correlación de Spearman (Rho de Spearman “ ρ_S ”).

El RMSE (Ecuación 5) permite evaluar la diferencia entre un valor estimado y el valor observado. El RMSE mide la raíz del promedio del cuadrado del "error", siendo el error el valor en la que el estimador difiere de la cantidad a ser estimada; es decir, que esta métrica compara el valor predicho con el observado o conocido (Soto-Bravo & González-Lutz, 2019).

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{y}_t - y)^2}{n}}$$

Ecuación 5. Raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE).

Donde:

\hat{y}_t : Es el dato actual u observado.

y : Es el dato predicho o simulado.

n : Es la cantidad de datos.

Por su parte, Andrea *et al.* (2021) indican que el coeficiente de correlación de Spearman, es una medida de asociación lineal que utiliza los rangos numéricos de orden de cada grupo de sujetos y compara dichos rangos (Ecuación 6), y se puede emplear como estadístico para probar la hipótesis de que existe o no, asociación entre dos poblaciones. Dicho coeficiente se encuentra en una escala de valores en el rango de -1 y 1.

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum D^2}{n(n^2 - 1)}$$

Ecuación 6. Ecuación del coeficiente de correlación de Spearman.

Donde:

r_s = Correlación de rango de Spearman.

D = La diferencia entre los rangos de las variables correspondientes.

n = Número de observaciones.

Para el cálculo de las métricas anteriores se empleó el programa R, con la librería de MLmetrics, la cual contiene una colección de métricas de evaluación, incluidas las funciones de pérdida, puntaje y utilidad, que miden el rendimiento de regresión y clasificación (Yachen, 2016). En el Cuadro 13 se muestra la puntuación perfecta para cada uno de los índices estadísticos (RMSE, Rho de Spearman).

Cuadro 13. Puntuación de cada estadístico.

Índice estadístico	Unidad	Puntuación perfecta
Coeficiente de correlación de Spearman (r_s)	-	1
Error cuadrático medio de la raíz (RMSE)	milímetros	0

IV.III Aplicación de la prueba de los signos de Wilcoxon en los datos de precipitación de ambas fuentes de datos y para los datos de caudales.

La UNAM (2010) indica que “La prueba de los signos de Wilcoxon es una prueba no paramétrica que analiza datos pareados de muestras cuando se dispone de datos con escala de intervalo o de razón para cada una de las parejas formadas, la prueba de Wilcoxon maneja la hipótesis de que las dos poblaciones son idénticas”. A su vez Turcios (2015) señala que la prueba de Wilcoxon generalmente es empleada para comparar las medianas de dos conjuntos independientes, este estadístico ha tomado mucha relevancia y se ha utilizado con mayor frecuencia para comparar dos conjuntos de datos.

En este contexto es que se empleó el test de Wilcoxon para comparar si hay diferencias significativas, mensuales y por clima, entre los datos de precipitación medidos por las estaciones meteorológicas y las datos estimados por las imagen CHIRPS, esto de manera mensual para cada tipo de ambiente climático, así mismo, este estadístico se aplicó también en los caudales mensuales estimados en SWAT con los datos de precipitación de las estaciones meteorológicas y los caudales simulados en SWAT con los datos de las imágenes CHIRPS, para el cálculo de este estadístico se empleó el programa R para ambos conjuntos de datos.

IV.IV Modelación hidrológica en SWAT (simulación de caudales)

Para realizar la modelación hidrológica en el modelo SWAT con la información de cada producto de precipitación por cuenca, se emplearon los datos del uso del suelo y la vegetación, los tipos de suelo y los datos topográficos (MDE) descritos en los apartados anteriores.

En cada una de las cuencas se realizaron dos simulaciones, abarcando un periodo de 10 a 11 años para calibrar y para validar. En el Cuadro 14 se muestran los periodos específicos para cada cuenca, así como el número de años que se emplearon; cabe mencionar que para la cuenca Río Cuautitlán, los años 1993 y 1994 tenían registros faltantes, por lo que se recurrió al año 1995.

Cuadro 14. Periodo de simulaciones realizadas para la calibración y validación de cada cuenca.

Cuenca	Nombre de la Cuenca	Primera simulación (Periodo de calibración)	Años	Segunda simulación (Periodo de validación)	Años
26389	Río Verde	1993 - 2003	11	2004 - 2014	11
26243	Río Axtla	1993 - 2003	11	2004 - 2014	11
26056	Río Cuautitlán	1995 - 2004	10	2005 - 2014	10

IV.IV./Calibración y validación del modelado

Los pasos y procedimientos para los análisis de sensibilidad, calibración y validación fueron realizados con el programa SWATCUP versión 2012. Se utilizó el modelo de

SUFI2 (Ajuste de Incertidumbre Secuencial ver. 2) que es uno de los modelos de calibración estocástica que tiene SWATCUP (Mengistu *et al.*, 2019).

Como primer paso se realizó la calibración y el análisis de sensibilidad. Seguido de esto, se continuó con la validación del modelo para cada cuenca, y luego los parámetros del modelo con mayor significancia se transfirieron a las cuencas no calibradas. Con los valores de los parámetros calibrados, y agregados a cada modelo no calibrado, se ejecutó el modelo y se compararon los caudales de cada producto de precipitación. Cabe mencionar que los parámetros climáticos no se tomaron en cuenta en los procesos de calibración, ya que son variables que provienen de las estaciones meteorológicas y de las imágenes CHIRPS. Para cada uno de los análisis de calibración y sensibilidad se empleó el valor p y el estadístico t para la priorización de los parámetros con mayor aporte estadístico a cada modelo.

Para la evaluación del modelo en cada periodo de calibración y validación de las tres cuencas se emplearon los datos de gasto de caudales simulados por SWAT, tanto para el modelo generado con las estaciones meteorológicas y con las imágenes CHIRPS. Los valores de caudal se calibraron y validaron con los datos registrados por las estaciones hidrométricas de CONAGUA. El rendimiento y fiabilidad de las modelaciones se evaluaron con los parámetros estadísticos: coeficiente de determinación (R^2), porcentaje de sesgo (PBIAS) y coeficiente de eficiencia de Nash Suffli (NSE), que son de los más utilizados para evaluar la eficiencia de las simulaciones para la calibración y validación (Galván *et al.*, 2014).

Con respecto a PBIAS (Ecuación 7), López (2012) señala que este parámetro mide la tendencia promedio de los datos simulados a ser más grande o pequeña que los datos observados. Este mismo autor indica que el valor óptimo es de $PBIAS = 0$, valores positivos ($PBIAS > 0$) indican subestimación del modelo, en tanto que valores negativos ($PBIAS < 0$) indican una sobreestimación.

$$PBIAS = 100 * \frac{\sum_{i=1}^n (Q_m - Q_s)_i}{\sum_{i=1}^n Q_{m,i}}$$

Ecuación 7 Porcentaje de sesgo (PBIAS).

Donde:

Q_m: Es el caudal observado.

Q_s: Es el caudal simulado.

n: Es la cantidad de datos.

Por su parte Naturales & Valles (2017), señalan que el coeficiente de eficiencia de Nash Suffli (NSE) (Ecuación 8), calcula la dimensión relativa de la varianza residual en contraste con la varianza de los datos medidos. Es decir, este coeficiente indica que tan bueno es el ajuste de la curva de datos observados comparado con los simulados a la línea con pendiente. Su valor oscila en el rango de $-\infty$ hasta 1.

$$NSE = 1 - \left[\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i^{obs} - Y_i^{sim})^2}{(Y_i^{obs} - Y_i^{sim})^2} \right]$$

Ecuación 8 Coeficiente de eficiencia de Nash Suffli (NSE).

Donde:

Y_i^{obs}: Es el caudal observado.

Y_i^{sim}: Es el caudal simulado.

n: Es la cantidad de datos.

A su vez, Vinuesa (2016) señala que el coeficiente de determinación (R²) mide la cantidad de variación en una variable que es compartida por otra. Por lo que el coeficiente de determinación de la R² (Ecuación 9) es una medida de la capacidad de predicción de un modelo.

$$R^2 = \frac{\sigma^2 xy}{\sigma^2 x \sigma^2 y}$$

Ecuación 9 Coeficiente de determinación (R^2).

Donde:

σ_{XY} : Es la covarianza de (X, Y).

$\sigma^2 X$: Es la varianza de la variable (X).

$\sigma^2 Y$: Es la varianza de la variable (Y).

Por último, en el Cuadro 15 se presenta la eficiencia de los indicadores estadísticos para evaluar el poder predictivo de un modelo hidrológico.

Cuadro 15. Eficiencia de los indicadores estadísticos. Elaboración propia con base en Moriasi et al. (2007).

EFICIENCIA	NSE (-)	PBIAS (%)	R^2 (-)
Muy bueno	0.75 - 1	-10 < PBIAS < 10	0.75 - 1
Bueno	0.65 - 0.75	15 < PBIAS < -10 ó 10 < PBIAS < 15	0.65 - 0.75
Satisfactorio	0.50 - 0.65	25 < PBIAS < -15 ó 15 < PBIAS < 25	0.50 - 0.65
No satisfactorio	< 0.50	PBIAS < -25 ó PBIAS > 25	< 0.50

En el caso de la selección de los parámetros empleados en cada calibración, se realizó con base en el estudio de Colín-García *et al.* (2023), quienes identificaron 20 parámetros sensibles al flujo, mismo que se muestran en el Cuadro 16. Con estos parámetros se realizó el proceso de calibración para las tres cuencas y para ambas fuentes de precipitación.

Cuadro 16. Lista de Parámetros de calibración del modelo (SWAT) en la simulación de escurrimientos. LI = (Límite inferior; LS = Límite superior; Adim = Adimensional. Fuente: Colín-García et al. 2023).

Parámetro	Descripción	Unidad	LI	LS	Método
ALPHA_BF	Constante de recesión de flujo base	días	0	1	Reemplazar
ALPHA_BN	Constante de recesión de flujo de	días	0	1	Reemplazar
K	banco				
CH_K1	Conductividad hidráulica efectiva en canales tributarios aluviales	mm h ⁻¹	0	300	Reemplazar
CH_K2	Conductividad hidráulica eficaz en los canales principales de aluvión	Adim	5	130	Reemplazar
CN2	Numero de Curva método SCS	Adim	-15	15	Añadir
DEP_IMP	Profundidad hacia la capa impermeable	mm	0	6000	Reemplazar
EPCO	Factor de compensación de la absorción de agua de la vegetación	Adim	0	1	Reemplazar
ESCO	Coeficiente de compensación de la evaporación del suelo	Adim	0	1	Reemplazar
GW_DELAY	Retraso del agua subterránea	días	0	500	Reemplazar
GW_REVAP	Coeficiente de re-evaporación del agua subterránea	mm	0.0	0.2	Reemplazar
GWQMN	Nivel de agua umbral en un acuífero poco profundo para flujo base	mm	0	5000	Reemplazar
HRU_SLP	Pendiente media	Adim	-	0.2	Multiplicar
LAT_TTIME	Tiempo de viaje de flujo lateral	días	0	180	Reemplazar
RCHRG_DP	Fracción de percolación del acuífero poco profundo	Adim	0	1	Reemplazar
SLSOIL	Longitud de pendiente para flujo subsuperficial lateral	m	-	0.1	Multiplicar
SLSUBBSN	Longitud media de la pendiente	m	-	0.3	Multiplicar
SOL_AWC	Capacidad de agua disponible de la capa de suelo	mm mm ⁻¹	-	0.35	Multiplicar
SOL_K	Conductividad hidráulica saturada	mm h ⁻¹	-	0.9	Multiplicar
SOL_Z	Profundidad desde la superficie del suelo hasta el fondo de la capa	mm	-	0.35	Multiplicar
SURLAG	Coeficiente de retraso de escorrentía superficial	Adim	0	10	Reemplazar

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este apartado se presentan los resultados obtenidos, tanto en la evaluación de las dos fuentes de datos de precipitación (estaciones Meteorológicas e imágenes CHIRPS) con las métricas estadísticas de coeficiente de correlación de Spearman, RMSE y el test de Wilcoxon, así como los resultados de las simulaciones (calibración y validación), con SWAT para cada fuente de datos.

V.I Evaluación de los productos de precipitación con las métricas estadísticas Coeficiente de correlación de Spearman, RMSE y test de Wilcoxon.

En este estudio se comparó la precipitación mensual de los productos de precipitación de las imágenes CHIRPS con los datos de precipitación de las estaciones meteorológicas de CONAGUA, para cada una de las cuencas distribuidas en tres ambientes climáticos contrastantes.

Con el análisis de correlación encontramos correlaciones positivas y significativas ($p < 0.05$), dentro de cada ambiente climático, entre los datos de las imágenes CHIRPS y las estaciones meteorológicas a escala mensual, cuyos valores de coeficiente de correlación de Spearman oscilaron entre 0.73 y 0.98 (Cuadro 17). Es decir, los datos de precipitación mensual en los tres ambientes climáticos, provenientes de CHIRPS fueron similares a los de las estaciones meteorológicas para describir la variación de la precipitación mensual en los tres ambientes climáticos.

Los valores más bajos del RMSE se observaron en los ambientes climáticos templado y seco, con errores mínimos entre 0.38 mm y 0.02 mm, y máximos de 21 mm y 12 mm, respectivamente (Cuadro 18). En contraste, en el ambiente tropical, se observaron los errores más altos (mínimo = 17 mm; máximo = 68 mm) como se observa en las Figura 14, 15 y 16.

Con base en los resultados de la prueba de Wilcoxon, podemos decir que la mayor similitud entre los datos de las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS se encontraron en el ambiente templado, en donde sólo hubo diferencias significativas en el mes de julio ($p < 0.05$). Por otra parte, en el ambiente seco las diferencias en

precipitación fueron significativas en siete meses del año ($p < 0.05$). Sin embargo, en el ambiente climático tropical ninguna precipitación mensual fue similar entre ambas fuentes de precipitación ($p > 0.05$). Con base en los resultados, las diferencias entre la precipitación de las imágenes CHIRPS y las estaciones meteorológicas son más evidentes en el ambiente tropical

Cuadro 19).

V.1.1 Ambiente Seco

Para la cuenca Río Verde (ambiente seco), los coeficientes de correlación oscilaron entre 0.75 y 0.96 y todos fueron significativos ($p < 0.05$). Estos coeficientes son más altos que los obtenidos en otros estudios similares, como los desarrollados en la cuenca del Río Tekeze (Reda *et al.*, 2022), con precipitaciones entre 200 a 800 mm, donde se registraron coeficientes de correlación entre 0.58 y 0.73; en la cuenca del Indo en Pakistán, donde se obtuvieron coeficientes entre 0.43 y 0.79 (Shahid *et al.*, 2021) y en las cuencas de Souss Massa y del Alto Draa (Rachdane *et al.*, 2022), ubicadas al sur de Marruecos, con coeficientes de correlación entre 0.48 y 0.79. Con estos resultados se demuestra que las imágenes de CHIRPS presentan correlaciones significativas con los datos recolectados por las estaciones meteorológicas en ambientes secos, fortaleciendo así la validez y utilidad de CHIRPS como herramienta para la evaluación y monitoreo de condiciones climáticas en áreas de clima seco.

Al comparar los resultados del RMSE con investigaciones que emplearon el producto CHIRPS en ambientes climáticos secos, se encontraron similitudes con los errores entre 20 y 45 mm reportados en Pakistan (Shahid *et al.*, 2021).

En los los meses de febrero, marzo, abril, agosto y noviembre del ambiente seco las precipitaciones de las estaciones y CHIRPS fueron similares ($p > 0.05$); estos meses corresponden a la mayoría de los meses secos. Sin embargo, en la mayor parte del año las precipitaciones de ambos productos no son equiparables.

V.I.II Ambiente Templado

En el ambiente climático templado se obtuvieron coeficientes de correlación de Spearman significativos ($p < 0.05$) que oscilaron entre 0.73 y 0.93. Estos resultados son muy similares a los encontrados (0.97 y 0.98) en la cuenca del Río Jialing en China (Pang *et al.*, 2020b) y en cuencas de España (Dhanesh *et al.*, 2020), respectivamente. Para el RMSE, en el ambiente climático templado se registraron errores que oscilaron entre 7.2 a 47 mm. Este resultado es menor al error observado en la cuenca del lago Ziway en Etiopía, que osciló entre 63.3 y 66.01 mm (Musie *et al.*, 2019). Tanto la similitud de la precipitación y del RMSE con respecto a estos estudios, sugiere alta correlación entre las mediciones de las estaciones meteorológicas y las estimaciones de precipitación de CHIRPS en entornos climáticos templados.

Julio fue el único mes en donde los datos de lluvia registrados por las imágenes CHIRPS no fueron similares ($p < 0.05$) a los datos de precipitación de las estaciones meteorológicas fue en julio. En este mes se presenta la mayor cantidad de precipitación media (181.83 mm), lo que significa que con precipitaciones mensuales superiores a este valor estos productos no pueden considerarse similares.

V.I.III Ambiente tropical

En la cuenca de clima tropical, se obtuvieron coeficientes de correlación de Spearman altos (0.81 y 0.95) y significativos ($p < 0.05$) entre los datos de las imágenes CHIRPS y las estaciones meteorológicas. Estos resultados se asemejan a los obtenidos en investigaciones previas en entornos tropicales con precipitaciones mayores 1,800 mm.

Por ejemplo en la cuenca del Río Grande de San Miguel en El Salvador y en la cuenca del Río Baitarani en la India, donde se reportaron coeficientes de correlación de 0.89 a 0.94 y 0.95, respectivamente (Jimeno-Sáez *et al.*, 2021; Dhanesh *et al.*, 2020). Resultados similares, de 0.89 a 0.87, fueron registrados en Yunnan, China (Wu *et al.*, 2019), y en el departamento de Antioquia, Colombia (López-Bermeo *et al.*, 2022), respectivamente. Con base en estos hallazgos, en general, CHIRPS muestra una correlación positiva y elevada con las estaciones meteorológicas en entornos tropicales.

Por otro lado, para el RMSE, en este ambiente climático se registraron errores que oscilaron entre 24.12 a 107.56 mm. Este resultado es similar al rango de error (58.63 a 161.78 mm), obtenido en el departamento de Antioquia, Colombia (López-Bermeo *et al.*, 2022) donde se presentan precipitaciones de 1,392.18 a 3,110.10 mm., similar al rango de lluvias que presenta la cuenca del Río Axtla.

Al identificar, a través del RMSE, la amplitud de los errores de la precipitación presentes en este ambiente climático, se reveló que las diferencias entre estos dos productos podrían ser significativas. Esta observación fue respaldada por los resultados del test de Wilcoxon, con la que se demostró diferencias significativas ($p < 0.05$) en todos los meses de este ambiente climático. Lo cual sugiere que, en condiciones de precipitaciones altas, los datos de las imágenes CHIRPS y las estaciones meteorológicas no pueden considerarse similares.

Cuadro 17 Coeficientes de correlación de Spearman (R) entre precipitación promedio acumulada mensual registrada en estaciones meteorológicas y la estimada por imágenes CHIRPS en cada ambiente climático. Todas las correlaciones fueron altamente significativas ($p < 0.001$)

Meses	Clima seco		Clima templado		Clima tropical	
	R	p-value	R	p-value	R	p-value
Enero	0.91	1.09E-13	0.85	2.13E-10	0.86	8.159E-11
Febrero	0.80	1.72E-08	0.75	3.03E-07	0.82	3.0329E-09
Marzo	0.82	2.91E-09	0.86	7.16E-11	0.83	1.0544E-09
Abril	0.95	7.33E-18	0.84	7.01E-10	0.88	9.736E-12
Mayo	0.90	9.12E-13	0.89	1.90E-12	0.90	7.6283E-13

Junio	0.90	7.63E-13	0.83	1.58E-09	0.93	4.5981E-15
Julio	0.95	8.38E-18	0.76	1.48E-07	0.96	9.5172E-19
Agosto	0.96	5.07E-20	0.74	6.60E-07	0.98	3.6563E-24
Septiembre	0.92	8.57E-15	0.88	6.91E-12	0.95	5.6658E-18
Octubre	0.93	9.19E-16	0.92	7.58E-15	0.95	1.1163E-17
Noviembre	0.79	4.86E-08	0.86	1.36E-10	0.85	3.4338E-10
Diciembre	0.75	6.22E-07	0.73	1.46E-06	0.81	1.3245E-08

Cuadro 18 RMSE de los datos de precipitación mensual registrada por las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS, por tipo de ambiente climático.

Cuenca del Río Verde (ambiente climático seco)					
Mes	Precipitación media mensual estaciones meteorológicas	Precipitación media mensual imágenes CHIRPS	RMSE mensual	Diferencia entre Estación - CHIRPS (mm)	Diferencia entre Estación - CHIRPS (%)
Enero	9.49	12.34	5.37	-2.85	-30.01
Febrero	9.80	8.58	9.84	1.23	12.50
Marzo	9.34	8.24	13.35	1.11	11.83
Abril	19.93	20.46	11.19	-0.53	-2.66
Mayo	29.10	35.91	15.24	-6.81	-23.41
Junio	63.82	75.47	25.07	-11.65	-18.26
Julio	91.88	99.21	23.85	-7.33	-7.98
Agosto	70.05	70.06	15.28	-0.02	-0.02
Septiembre	105.39	109.39	24.70	-4.00	-3.79
Octubre	51.11	59.24	17.97	-8.13	-15.90
Noviembre	15.49	15.22	10.40	0.26	1.71
Diciembre	7.37	8.94	5.22	-1.57	-21.26
Cuenca del Río Cuautitlán (ambiente climático templado)					
Mes	Precipitación media anual acumulada estaciones meteorológicas	Precipitación media anual acumulada imágenes CHIRPS	RMSE mensual	Diferencia entre Estación - CHIRPS (mm)	Diferencia entre Estación - CHIRPS (%)
Enero	10.14	9.16	7.20	0.98	9.70
Febrero	13.56	7.09	21.67	6.47	47.68
Marzo	13.18	9.19	11.75	3.99	30.27
Abril	25.94	23.43	7.74	2.51	9.67
Mayo	61.03	59.00	13.55	2.04	3.34
Junio	137.77	130.35	24.03	7.42	5.38
Julio	181.83	161.10	42.87	20.73	11.40
Agosto	163.45	146.85	47.82	16.60	10.15
Septiembre	139.01	131.48	24.93	7.52	5.41

Octubre	60.34	56.15	16.78	4.19	6.94
Noviembre	16.83	17.21	10.10	-0.38	-2.24
Diciembre	6.70	4.90	7.49	1.80	26.86

Cuenca del Río Axtla (ambiente climático tropical)

Mes	Precipitación media acumulada mensual estaciones meteorológicas	Precipitación media acumulada mensual imágenes CHIRPS	RMSE mensual	Diferencia entre Estación - CHIRPS (mm)	Diferencia entre Estación - CHIRPS (%)
Enero	54.00	36.60	24.12	17.39	32.21
Febrero	52.61	33.40	24.66	19.21	36.51
Marzo	61.45	28.01	47.47	33.44	54.42
Abril	97.56	60.09	48.36	37.48	38.41
Mayo	146.42	103.14	65.53	43.28	29.56
Junio	257.71	200.59	81.11	57.12	22.17
Julio	341.52	273.99	104.56	67.53	19.77
Agosto	271.75	215.48	79.88	56.27	20.71
Septiembre	402.14	342.05	104.50	60.09	14.94
Octubre	218.37	175.72	68.95	42.65	19.53
Noviembre	86.87	58.74	43.49	28.12	32.38
Diciembre	49.56	26.85	29.62	22.72	45.83

Cuadro 19 Resultados de la prueba de Wilcoxon (p -value) para la comparación de la precipitación mensual registrada por las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS. Valores en negritas indican resultados significativos ($p < 0.05$).

Meses	Clima Seco	Clima Templado	Clima Tropical
Enero	0.00	0.65	0.00
Febrero	0.31	0.06	0.00
Marzo	0.05	0.05	0.00
Abril	0.18	0.13	0.00
Mayo	0.00	0.78	0.00
Junio	0.00	0.13	0.00
Julio	0.03	0.01	0.00
Agosto	0.41	0.07	0.00
Septiembre	0.04	0.09	0.00
Octubre	0.00	0.35	0.00
Noviembre	0.11	0.12	0.00
Diciembre	0.01	0.84	0.00

Ambiente climático seco

Figura 14 Comparación de la precipitación mensual de las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS en la cuenca Río Verde con ambiente climático seco.

Ambiente climático templado

Figura 15 Comparación de la precipitación mensual de las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS en la cuenca Río Cuautitlán con ambiente climático templado.

Ambiente climático tropical

Figura 16 Comparación de la precipitación mensual de las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS en la cuenca Río Axtla con ambiente climático tropical.

Con estos resultados y considerando las medidas estadísticas previamente aplicadas, se puede afirmar que los datos de CHIRPS presentan una buena correlación con los datos de las estaciones meteorológicas, un error bajo, en general se pueden considerar productos similares con excepción del ambiente tropical. En este sentido, en el ambiente climático templado se tienen los mejores resultados en cada una de estas pruebas, seguido por el ambiente climático seco, y finalmente, el tropical. A pesar de los resultados menos favorables en el ambiente tropical, CHIRPS podría ser útil para el modelado hidrológico, aunque con ciertos alcances y limitaciones.

Los estudios que comparan las diferencias entre los valores absolutos de precipitación proveniente de estos productos son escasos (e.g., pruebas de T o Wilcoxon), por lo que su contextualización con respecto a condiciones similares es compleja. Por esta razón se recomienda llevar a cabo investigación que permita facilitar las comparaciones de la precipitación entre estos productos para robustecer su aplicación en modelos hidrológicos.

V.II Modelación del caudal con SWAT utilizando dos fuentes de datos de precipitación.

En esta sección se presentan los resultados de esta evaluación de los datos de las imágenes CHIRPS y las estaciones meteorológicas utilizando la precipitación de ambos productos en la simulación de caudales dentro del modelo hidrológico SWAT en cada ambiente climático.

V.II.I Subcuencas y HRU delimitadas por el modelo SWAT en cada cuenca.

Uno de los primeros productos obtenidos de las simulaciones (Mediante el uso de las estaciones meteorológicas de CONAGUA e imágenes CHIRPS) con el modelo SWAT es la delimitación de subcuencas y HRU, en cada cuenca. En la Figura 17 se muestran las subcuencas delimitadas. En dicha figura se puede observar que la cuenca Río Verde fue en la que se delimitaron la mayor cantidad de subcuencas, con 29, esto debido principalmente a que la delimitación automática del software encontró un o más aportes

los cuales uso como parteaguas para generar más cuencas. A esta subcuenca le siguió la cuenca Río Axtla con 23 y por último la cuenca Río Cuautitlán con solo 11 subcuencas.

Por su parte, en la Figura 17 se muestran las HRU delimitadas para cada cuenca, en el caso de la cuenca Río Cuautitlán se delimitaron la mayor cantidad de HRU con 645, debido a que en esta subcuenca se presentan más tipos de coberturas, más tipos de suelos, además de un relieve más accidentado que genera varios rasgos de pendiente lo que genera más HRU. Le sigue la cuenca Río Axtla con 549 y finalmente la cuenca Río Verde con 476.

Figura 17. Subcuencas y HRUs delimitadas por el modelo SWAT para cada cuenca de estudio.

V.//.// Calibración y validación de la cuenca Río Verde

En la calibración global de la cuenca, se identificaron los parámetros más sensibles ($p < 0.05$) que influyen significativamente en la estimación del caudal (Figura 18). En ambas configuraciones de calibración, empleando las dos fuentes de precipitación, el Número de Curva SCS (CN2) se destacó como el parámetro más sensible, dado su fuerte vínculo con la escorrentía e infiltración. En la sección de anexos se muestran los datos para cada parámetro obtenidos de la calibración y empleados en el proceso de validación para todas las cuencas de estudio.

La serie temporal del caudal observado y simulado mostró tendencia similar para ambas fuentes de datos (Figura 19). A partir de un caudal de 15 m^3 , el modelo lo subestimó en ciertos periodos. Además, los datos de caudal simulado en ambas fuentes de datos de precipitación, las métricas de evaluación del ajuste del modelo resultaron insatisfactorias de acuerdo con Moriasi *et al.* (2007). Para el caso de las estaciones meteorológicas en la calibración y validación se obtuvieron un NASH = 0.12 y 0.33, un PBIAS = 61.1 y 50.3, $R^2 = 0.38$ y de 0.5 respectivamente. Estos resultados fueron distintos a los observados en otros estudios en entornos climáticos similares al de la cuenca del río Verde, donde se han encontrado valores de métricas superiores como en la cuenca del río Shiyang en China (NASH > 0.5 y $R^2 > 0.6$) (Guo & Su, 2019) con esta referencia podemos identificar que tan cerca o que tan lejano se encuentran nuestro modelo con respecto a otros trabajos. Con relación a las imágenes CHIRPS, estos autores obtuvieron valores superiores en el índice de NASH, R^2 y PBIAS durante los períodos de calibración y validación (NASH = 0.6 – 0.8; PBIAS = falta; $R^2 = 0.72 - 0.81$) en comparación con los obtenidos en el presente estudio. Estos resultados son más altos que los obtenidos para esta cuenca con las imágenes CHIRPS (Calibración: NASH = 0.07, PBIAS = 65, $R^2 = 0.39$; Validación: NASH = 0.22, PBIAS = 52, $R^2 = 0.51$), esto puede deberse a distintas razones, como por ejemplo el uso de la tierra el tipo de suelo y el modelo digital de elevación, que usaron en estos estudios, cabe mencionar que muchos de estos estudios cuentan con insumos con una mayor escala lo que los hace más detallados por lo que pueden obtener mejores resultados.

Figura 18. (a) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Verde. (b) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Verde.

Figura 19. (a) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Verde. (b) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Verde.

Se puede observar que, aunque los valores en el presente estudio mejoran en el período de validación para ambas fuentes de datos de precipitación en este ambiente climático, éstos siguen siendo insatisfactorios según la clasificación propuesta por Moriasi *et al.* (2007). Con este resultado podemos afirmar que es indispensable realizar los procesos de calibración y validación para obtener modelos hidrológicos más acercados a la realidad, ya que al calibrar y validar los datos del gasto o de caudal de la cuenca, estos se ajustan mejor a los datos observado en campo.

Cabe mencionar que debido a la delimitación automática de la cuenca realizada con el modelo SWAT, el programa no tomó en cuenta la longitud total del Río Verde, que cuenta con aportes que vienen de las zonas altas de la Sierra de Álvarez, y no consideradas en la delimitación de la cuenca. Esto puede ser una de las causas de los valores altos registrados por la estación hidrométrica, pero que no fueron considerados en la simulación del modelo.

En el Cuadro 20 se muestran los estudios en cuencas con ambiente climático seco, enfocados en evaluar el desempeño del modelo hidrológico SWAT (calibración y validación), empleando datos de precipitación provenientes de estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS. Como puede observarse, con base en los resultados obtenidos para la cuenca del Río Verde los valores de las métricas de desempeño son relativamente más bajas en comparación con los valores esperados y con estudios en cuencas similares, por lo que es necesario mejorar la calibración del modelo para obtener estimaciones más precisas del caudal en esta cuenca.

Uno de los hallazgos importantes en el presente estudio es que la tendencia del índice de NASH durante el periodo de validación es similar con las dos fuentes de precipitación, lo que significa correlación estrecha entre los caudales modelados con ambas fuentes de datos. Así mismo, tanto en la literatura revisada como en los datos obtenidos en este estudio, se observa que el PBIAS en las estaciones meteorológicas mantiene una tendencia a un rendimiento superior, con valores más cercanos a cero, especialmente durante el periodo de validación. No obstante, este patrón no se presenta de la misma manera para las imágenes CHIRPS, ya que, en este caso, el PBIAS aumenta su

porcentaje durante el periodo de validación, indicando una mayor posibilidad de sesgo al generar estimaciones de caudales.

En el ambiente climático seco las estaciones meteorológicas tuvieron un mejor desempeño en comparación con las imágenes CHIRPS. Sin embargo, no hubo diferencia en el caudal modelado entre ambas fuentes (prueba de Wilcoxon; $p > 0.05$). Con base en este hallazgo, podemos decir que al aplicar el modelo SWAT, el comportamiento en la modelación con ambas fuentes de datos es similar, especialmente durante el periodo de validación (Cuadro 21). En este sentido, de febrero a diciembre no se observaron diferencias significativas entre estas dos fuentes de datos. Por lo tanto, aunque las estaciones meteorológicas exhiban un rendimiento superior en la calibración y la validación, las imágenes CHIRPS pueden ser una alternativa viable y consistente para la simulación de caudales en este tipo de ambientes climáticos.

Cuadro 20 Resultados de las métricas de evaluación del modelo (calibración y validación) en la literatura, y resultados obtenidos en este estudio, en la cuenca del Río Verde (ambiente climático seco) con ambas fuentes de datos de precipitación.

País	Fuente	Periodo	NASH literatura	NASH	PBIAS literatura	PBIAS	R ² literatura	R ²	RMSE literatura	RMSE
				H		S				
Etiopia^a	Estaciones	Calibración	0.57	0.12	4.20	61.1	0.65	0.38		5.37
		Validación	0.61	0.33	3.80	50.3	0.68	0.50		5.59
	CHIRPS	Calibración	0.47	0.07	29.70	65	0.68	0.39		5.53
		Validación	0.51	0.22	30.10	52.2	0.71	0.51		6.05
Perú^b	Estaciones	Calibración	0.73	0.12	26.48	61.1	0.91	0.38	6.45	5.37
		Validación	0.61	0.33	6.21	50.3	0.78	0.50	10.81	5.59
	CHIRPS	Calibración	0.62	0.07	23.75	65	0.86	0.39	7.48	5.53
		Validación	0.63	0.22	26.01	52.2	0.81	0.51	7.78	6.05
	Estaciones	Calibración	0.88	0.12	9.40	61.1	SD	0.38		5.37
		Validación	0.79	0.33	6.59	50.3		0.50		5.59
CHIRPS	Calibración	0.73	0.07	13.75	65		0.39		5.53	
Validación	0.63	0.22	17.35	52.2		0.51		6.05		

Autor: a=(Reda *et al.*, 2022), b=(Cuadros, 2020), c=(Shahid *et al.*, 2021)

Cuadro 21 Resultados de la prueba de Wilcoxon (*p-value*) en la comparación de caudales simulados por las estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS, para la validación y calibración, en la cuenca del Río Verde. Valores en negritas indican resultados significativos ($p < 0.05$).

Mes	Calibración	Validación
Enero	0.03	0.03
Febrero	0.82	0.96
Marzo	0.12	0.05
Abril	0.00	0.07
Mayo	0.13	0.27
Junio	0.03	0.69
Julio	1.00	0.37
Agosto	0.66	0.62
Septiembre	0.45	0.50
Octubre	0.04	0.15
Noviembre	0.62	0.05
Diciembre	0.01	0.35

V.II.III Calibración y validación de la cuenca Río Cuautitlán

Para la cuenca del Río Cuautitlán, el proceso de calibración global identificó que los parámetros más sensibles ($p < 0.05$) que influyen significativamente en la estimación del caudal, en ambas modelaciones fueron GWQMN (nivel de agua umbral en un acuífero poco profundo para flujo base) el retraso del agua subterránea (GW_DELAY), CN2 (número de Curva SCS), el retraso del agua subterránea (GW_REVAP) y la cantidad máxima de agua que puede quedar atrapada en el dosel cuando el dosel está completamente desarrollado (CANMX) son los parámetros que más influyen (Figura 20).

La serie temporal del caudal observado y simulado tuvieron tendencia similar para ambas fuentes de datos (Figura 21). Los resultados de las métricas de evaluación del ajuste del modelo fueron de satisfactorios a buenos, principalmente en el periodo de validación (Moriassi *et al.*, 2007).

En el caso de las estaciones meteorológicas, durante los periodos de calibración y validación, se obtuvieron índices de eficiencia NASH de -0.51 y 0.61, PBIAS de 9 y 3.56, y coeficientes de determinación R^2 de 0 y 0.62, respectivamente. En un estudio bajo un clima similar, específicamente en la cuenca del lago Ziway en Etiopía (Musie *et al.*, 2019) **se observó que los valores obtenidos fueron superiores** en comparación con la cuenca Río Cuautitlán, ya que en Etiopía se obtuvieron valores de NASH de 0.68 y 0.69 para los periodos de calibración y validación, mientras que los resultados de R^2 fueron 0.69 y 0.51, y para el PBIAS se obtuvieron -8.5 y -19.09, respectivamente, esto con las estaciones meteorológicas.

En el caso de las imágenes CHIRPS, este mismo estudio en Etiopía obtuvo resultados de NASH de 0.71 y 0.73 para los periodos de calibración y validación, mientras que los resultados de R^2 fueron 0.74 y 0.76, y para el PBIAS se obtuvieron -16.42 y -21.77, respectivamente. Estos valores de NASH y de R^2 son **superiores** a los obtenidos en el presente estudio excepto en el PBIAS, cuyos valores en la cuenca Río Cuautitlán fueron más cercanos a 0 que los reportados en la literatura. Esta diferencia se puede atribuir justo al proceso de calibración y validación ya que ayudan a ajustar mejor los datos

simulados a la realidad. Este índice nos ayuda a identificar cuánto se desvían los datos simulados del modelo SWAT a los datos observados.

Figura 20 (a) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Cuautitlán. (b) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Cuautitlán.

Figura 21 (a) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Cuautitlán. (b) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Cuautitlán.

Cuadro 22 Resultados de las métricas de evaluación del modelo (calibración y validación) en la literatura, y resultados obtenidos en la cuenca del Río Cuautitlán (ambiente climático templado) con ambas fuentes de datos de precipitación.

País	Fuente	Periodo	NASH literatura	NAS H	PBIAS literatura	PBIAS S	R ² literatura	R ²	RMSE
Italia ^a	Estaciones	Calibración	0.44	-0.51		9.00	0.48	0.00	3.24
		Validación	0.63	0.61		3.56	0.63	0.62	3.56
	CHIRPS	Calibración	0.60	-0.55		8.9	0.6	0.45	3.28
		Validación	0.68	0.62		331	0.78	0.71	3.50
China ^b	Estaciones	Calibración	0.92	-0.51	7.90	9.00		0.00	3.24
		Validación	0.87	0.61	1.20	3.56		0.62	3.56
	CHIRPS	Calibración	0.82	-0.55	2.30	8.9		0.45	3.28
		Validación	0.76	0.62	-6.60	331		0.71	3.5
España ^c	Estaciones	Calibración	0.87	-0.51	10.54	9.00		0.00	3.24
		Validación	0.84	0.61	17.09	3.56		0.62	3.56
	CHIRPS	Calibración	0.74	-0.55	-18.55	8.90		0.45	3.28
		Validación	0.73	0.62	-7.77	39.3		0.71	3.50

Autor: a=(Tuo *et al.*, 2016), b=(Pang *et al.*, 2020b), c=(Dhanesh *et al.*, 2020)

Cuadro 23 Resultados de la prueba de Wilcoxon (p-value) en la comparación de caudales simulados por las estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS, para la validación y calibración, en la cuenca del Río Cuautitlán. Valores en negritas son resultados significativos ($p < 0.05$).

Mes	Calibración	Validación
Enero	0.01	0.96
Febrero	0.01	0.17
Marzo	0.00	0.02
Abril	0.01	0.04
Mayo	0.01	0.28
Junio	0.08	0.06
Julio	0.44	0.11
Agosto	0.02	0.20
Septiembre	0.02	0.04
Octubre	0.44	1.00
Noviembre	0.10	0.47
Diciembre	0.01	0.02

V.II.IV Calibración y validación de la cuenca Río Axtla

En la cuenca del Río Axtla, con un ambiente climático tropical, durante el proceso de calibración global se identificaron los parámetros más sensibles ($p < 0.05$) que influyen significativamente en la estimación del caudal (Figura 22). En ambas configuraciones de calibración, empleando las dos fuentes de precipitación, fueron el retraso del agua subterránea (GW_DELAY) y el Número de Curva SCS (CN2) los parámetros que más influyen en ambas modelaciones, mismos que ocupan el lugar uno y dos en cada modelado.

La serie temporal del caudal simulado para ambas fuentes de datos se ajustó sobresalientemente tanto en el periodo de calibración como en el de validación (Figura 23), basado en la clasificación de Moriasi *et al.* (2007).

En el caso de las estaciones meteorológicas, se obtuvieron índices de eficiencia NASH de 0.72 y 0.79, PBIAS de 19.4 y 15.3, y coeficientes de determinación R^2 de 0.79 y 0.82 durante los periodos de calibración y validación, respectivamente. Estos resultados son comparables a los obtenidos en la cuenca del Río Irrawaddy en Birmania (Sirisena *et al.*, 2018) con rangos de NASH de 0.69 a 0.94, un coeficientes de determinación R^2 de 0.78 a 0.95 y un PBIAS de -11.1 a 27.9, para las estaciones meteorológicas. Por otra parte las simulaciones de caudal utilizando imágenes CHIRPS en la cuenca del Río Irrawaddy en Birmania alcanzaron NASH de 0.58 y 0.91, PBIAS de 9.26 a 8.2, y coeficientes de determinación R^2 de 0.77 a 0.95 para calibración y validación, respectivamente. Estos resultados superan a los obtenidos en la cuenca del Río Axtla con imágenes CHIRPS.

Figura 22 (a) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Axtla. (b) Análisis de sensibilidad global de los parámetros para las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Axtla.

En el Cuadro 24 se enlistan los trabajos realizados con respecto al desempeño del modelo hidrológico SWAT en cuencas similares, utilizando datos de estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS. En la cuenca Río Axtla, en comparación con estudios previos, se encontraron resultados superiores en NASH y R^2 para las estaciones meteorológicas, mientras que para imágenes CHIRPS, las métricas de R^2 y NASH son más altas en algunos periodos, especialmente durante la calibración. Esto quiere decir que este modelo en ambientes climáticos tropicales, tanto con las estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS obtiene muy buenos resultados para simular los datos de caudal en este tipo de cuencas, ya que obtuvo resultados similares o mayores a los obtenidos en la literatura en este tipo de climas.

En cuanto al PBIAS, ambas fuentes de datos presentan valores más altos, indicando un sesgo en la modelación de la cuenca del río Axtla. En este ambiente climático, tanto con las estaciones meteorológicas como con las imágenes se obtuvieron resultados muy buenos, en algunos casos incluso superiores a los reportados en la literatura.

Sin embargo, al comparar las diferencias entre los caudales simulados por ambas fuentes de precipitación (

Cuadro 25), con la prueba de Wilcoxon se revelaron más diferencias significativas ($p < 0.05$) durante el periodo de calibración, contrario a lo obtenido en las cuencas anteriores.

Aunque se observa un patrón diferente en este ambiente climático, persiste la viabilidad de emplear las imágenes CHIRPS como insumo en el modelo hidrológico SWAT, al menos en términos de calibración y validación. Sin embargo, la modelación de caudal arrojó resultados diferentes cuando se realizó con precipitación observada en estaciones meteorológicas y datos de las imágenes CHIRPS.

Figura 23 (a) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las estaciones meteorológicas de la cuenca Río Axtla. (b) Caudales observados, simulados, calibrados y validados con los datos de las imágenes CHIRPS de la cuenca Río Axtla.

Cuadro 24 Resultados de las métricas de evaluación del modelo (calibración y validación) en la literatura, y resultados obtenidos en la cuenca del río Axtla (ambiente climático tropical) con ambas fuentes de datos de precipitación.

País	Fuente	Periodo	NASH literatura	NASH	PBIAS literatura	PBIAS	R ² literatura	R ²	RMSE
El Salvador^a	Estaciones	Calibración	0.7	0.72	-7.48	19.4	0.73	0.79	28.44
		Validación	0.6	0.79	10.37	15.3	0.61	0.82	29.16
	CHIRPS	Calibración	0.79	0.69	-14.52	35.3	0.82	0.9	30.3
		Validación	0.87	0.62	-12.15	36.2	0.9	0.81	39.94
China^b	Estaciones	Calibración	0.81	0.72	-7.6	19.4	0.84	0.79	28.44
		Validación	0.88	0.79	-7.64	15.3	0.89	0.82	29.16
	CHIRPS	Calibración	0.65	0.69	-9.38	35.3	0.68	0.9	30.3
		Validación	0.7	0.62	-7.38	36.2	0.7	0.81	39.94
Etiopia^c	Estaciones	Calibración	0.9	0.72	-9.8	19.4	0.93	0.79	28.44
		Validación	0.94	0.79	4.4	15.3	0.94	0.82	29.16
	CHIRPS	Calibración	0.68	0.69	-34.3	35.3	0.89	0.9	30.3
		Validación	0.82	0.62	-26.5	36.2	0.91	0.81	39.94

Autor = a (Jimeno-Sáez *et al.*, 2021), b = (Q. Wang *et al.*, 2021), c = (Duan *et al.*, 2019)

Cuadro 25 Resultados de la prueba de Wilcoxon (p-value) en la comparación de caudales simulados por las estaciones meteorológicas e imágenes CHIRPS, para la validación y calibración, en la cuenca del río Axtla. Valores en negritas son resultados significativos ($p < 0.05$).

Mes	Calibración	Validación
Enero	0.93	0.01
Febrero	0.27	0.01
Marzo	0.01	0.59
Abril	0.01	0.02
Mayo	0.05	0.02
Junio	0.01	0.01
Julio	0.01	0.01
Agosto	0.00	0.08
Septiembre	0.86	0.03
Octubre	0.45	0.23
Noviembre	0.79	0.56
Diciembre	1.00	0.01

Con base en los resultados obtenidos se recomienda el uso de las imágenes CHIRPS como insumo de precipitación preferentemente en ambientes templados seguido de los secos y por último de los tropicales. Además, se sugiere explorar mecanismos encaminados a generar factores de corrección de precipitación provenientes de las imágenes CHIRPS, para que sean comparables con los valores de las estaciones meteorológicas. Es necesario resaltar que estas imágenes representan una medición indirecta y a distancia de la precipitación y que involucran instrumentos diferentes a los pluviómetros instalados en las estaciones, por lo que es normal que existan diferencias en las medidas de precipitación. Sin embargo, los resultados del presente estudio permitirán comprender mejor la utilidad de las imágenes CHIRPS en el contexto del modelado hidrológico, y ofrecerán información adicional sobre la capacidad de aplicación de este producto en varios entornos climáticos.

VI. CONCLUSIONES

Con base en los resultados obtenidos podemos decir que los datos de precipitación de las imágenes CHIRPS, son similares a los de las estaciones meteorológicas para describir la variación mensual de la precipitación con base en análisis de correlación y análisis comparativos. Se encontraron correlaciones positivas y significativas ($r > 0.73$) entre la precipitación de ambas fuentes de datos en varios climas: tropical (Río Axtla), templado (Río Cuautitlán) y seco (Río Verde). Los errores más bajos (RMSE < 21 mm) de precipitación se registraron en los ambientes climáticos templado y seco, mientras que los errores más altos ocurrieron en la cuenca de ambiente tropical (hasta 68 mm), en donde las imágenes CHIRPS subestimaron la precipitación. Por otra parte, la mayor similitud de la precipitación, entre ambas fuentes de datos se encontró en el ambiente templado, donde sólo se hallaron diferencias significativas en julio. En ambientes secos, las diferencias fueron significativas en siete meses del año, mientras que, en el ambiente tropical, no se encontró similitud en la precipitación mensual entre ambas fuentes de datos. Por lo tanto, las imágenes CHIRPS son una herramienta valiosa para complementar la información de las estaciones meteorológicas, especialmente en zonas con baja densidad de estaciones o datos escasos, ya que son estadísticamente similares a los datos de precipitación registrados en las estaciones meteorológicas.

Asímismo, el desempeño de las imágenes CHIRPS como fuente de datos de precipitación para el modelado hidrológico con SWAT, de acuerdo a los resultados de la calibración de SWAT, mostraron un mejor ajuste con las estaciones meteorológicas que con las imágenes CHIRPS en las tres cuencas. En la cuenca Río Axtla (clima tropical), las estaciones meteorológicas tuvieron un buen ajuste en ambos periodos (calibración y validación) según los indicadores de Nash-Sutcliffe (NASH), R^2 , PBIAS y RMSE. En la cuenca Río Cuautitlán (clima templado), las estaciones meteorológicas obtuvieron un ajuste insatisfactorio en el periodo de calibración, pero mejoraron a un ajuste bueno en la validación. En la cuenca del Río Verde (clima seco), las estaciones meteorológicas tuvieron un ajuste insatisfactorio en ambos periodos. Las imágenes CHIRPS, por su parte, obtuvieron un ajuste bueno en la cuenca Río Axtla en la calibración, pero un ajuste regular en la validación. En la cuenca Río Cuautitlán, las

imágenes CHIRPS tuvieron un ajuste insatisfactorio en la calibración y un ajuste bueno en la validación, excepto por el PBIAS. En la cuenca Río Verde, las imágenes CHIRPS tuvieron un ajuste insatisfactorio en ambos periodos.

Los caudales estimados fueron similares tanto utilizando las estaciones meteorológicas como las imágenes CHIRPS en la mayoría de los meses para las tres cuencas. Por lo que podemos decir que las imágenes CHIRPS pueden ser una alternativa viable a las estaciones meteorológicas para la simulación de caudales en SWAT, especialmente en la cuenca Río Cuautitlán (clima templado).

VII. RECOMENDACIONES

Las imágenes CHIRPS tienen potencial considerable como fuente de datos de precipitación para el modelado hidrológico con SWAT, especialmente en cuencas con clima templado. Sin embargo, se recomienda realizar más estudios para evaluar su desempeño en otras regiones y condiciones climáticas, así como tomar en cuenta los siguientes aspectos.

Se sugiere extender este tipo de comparaciones entre estas dos fuentes de datos de precipitación (estaciones meteorológicas e Imágenes CHIRPS) en más cuencas distribuidas en el país, abarcando diversidad de climática. Esto permitiría observar y comparar los resultados obtenidos en los procesos de calibración y validación de caudales simulados y observados, así como del balance hidrológico, en diversas regiones con condiciones climáticas distintas.

Con el avance tecnológico actual y el acceso global a datos climáticos, se recomienda incluir más fuentes de datos de precipitación y temperatura obtenidos mediante técnicas de percepción remota, como PERCIAN, IMERG, TRMM, MODIS, LANDSAT, VIRSII, entre otros. Adicionalmente, la validación de estos datos ofrecerá oportunidades para complementar datos de estaciones, así como para realizar estudios hidrológicos, en virtud de su cobertura global y escala temporal diaria, adecuada para diversos estudios y modelados hidrológicos.

El siguiente paso en el análisis de estas fuentes de precipitación deberá ser la generación de factores de corrección que aumente la precisión de los datos y sirvan para producir superficies digitales continuas de precipitación (formato de celdas) a nivel regional o nacional que brinden valores más acordes con la distribución espacial de la lluvia.

VIII. LITERATURA CITADA

- Agua.org.mx. (2023). Cuencas hidrográficas [Boletín informativo]. *Agua.org.mx*.
<https://agua.org.mx/actualidad/cuencas-hidrograficas-que-son-cual-es-su-importancia/>
- Aguirre, M. (2005). *Herramienta de Evaluación de Suelo y Agua* (Agricultural Research Service). <https://swat.tamu.edu/media/46964/swat2005-theo-doc-spanish.pdf>
- Allen, R. G., Pruitt, W. O., Wright, J. L., Howell, T. A., Ventura, F., Snyder, R., Itenfisu, D., Steduto, P., Berengena, J., Yrisarry, J. B., Smith, M., Pereira, L. S., Raes, D., Perrier, A., Alves, I., Walter, I., & Elliott, R. (2006). *A recommendation on standardized surface resistance for hourly calculation of reference ETo by the FAO56 Penman-Monteith method*. *Agricultural Water Management*, 81(1), 1-22.
<https://doi.org/10.1016/j.agwat.2005.03.007>
- Arnold J. G., Moriasi D. N., Gassman P. W., Abbaspour K. C., M. J. White, Srinivasan R., Santhi C., Harmel R. D., Van Griensven A., Van Liew M. W., Kannan N., & Jha M. K. (2012). *SWAT: Model Use, Calibration, and Validation*. *Transactions of the ASABE*, 55(4), 1491-1508. <https://doi.org/10.13031/2013.42256>
- Arnold, J. G., Srinivasan, R., Muttiah, R. S., & Williams, J. R. (1998). *Large Area Hydrologic Modeling and Assessment Part I: Model Development1*. *Journal of the American Water Resources Association*, 34(1), 73-89.
<https://doi.org/10.1111/j.1752-1688.1998.tb05961.x>
- Arriaga, E. R. R. (2012). *Metodología y estimación del balance hídrico de la cuenca del Usumacinta* [Tesina, CENTROGEO]. <https://funcagua.org.gt/wp-content/uploads/2020/04/2012.-Metodolog%C3%ADa-y-estimaci%C3%B3n-del-balance-h%C3%ADdrico-de-la-cuenca-del-Usumacinta.pdf>
- Asurza, F., Ramos, C., & Lavado, W. (2018). *Assessment of Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) and Global Precipitation Measurement (GPM) products in hydrological modeling of the Huancane river basin, Peru*. *Scientia Agropecuaria*, 9(1), 53-62. <https://doi.org/10.17268/sci.agropecu.2018.01.06>

- Bansode, S., & Patil, K. (2017). *Water Balance Assessment using Q-SWAT. International Journal of Engineering Research*, 6(6), 515-518.
<https://doi.org/10.17950/ajar/v5s6/620>
- Benavides-Solorio, J. de D., González-Guillén, M. de J., López-Paniagua, C., & Valdez-Lazalde, J. R. (2008). *Oferta hídrica de la cuenca forestal Tapalpa, Jalisco, orientada hacia los servicios ambientales. Madera y bosques*, 14(2), 05-28.
- Burgos, A. L., Bocco Verdinelli, G., & Sosa Ramírez, J. (Eds.). (2015). *Dimensiones sociales en el manejo de Cuencas*. UNAM, CIGA..
<https://doi.org/10.22201/ciga.9786070268830e.2015>
- Cabrera, J. (2012). *Unidad de Respuesta Hidrológica (H.R.U.)*. Universidad Nacional de Ingeniería; Unidad de Respuesta Hidrológica (H.R.U.).
https://www.imefen.uni.edu.pe/Temas_interes/modhidro_8.pdf
- Caciano, R. T., Rodríguez, J. G. M., Navarrete, J. L. B., & Cohen, I. S. (2007). *Calibración y validación del modelo hidrológico swat en la cuenca del río sextin en durango, México. Revista Chapingo Serie Zonas Aridas.*, 6(1), 91-101.
- Cánovas García, F., Alonso Sarria, F., & Gomariz-Castillo, F. (2016). Modificación del algoritmo random forest para su empleo en clasificación de imágenes de teledetección. *Aplicaciones geotecnológicas para el desarrollo económico sostenible: Congreso Nacional de Tecnologías de la Información Geográfica (17 : Malaga : 2016)*, 359-368.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8256002>
- Carrillo Peña, G. A. (2018). *Estimación de la producción hídrica para la cuenca del río Tona mediante el modelo hidrológico semidistribuido swat [Ingeniero civil, Universidad Pontificia Bolivariana]*.
<https://repository.upb.edu.co/handle/20.500.11912/5505>
- Cervantes-Osornio, R., Arteaga-Ramírez, R., Vázquez-Peña, M. A., Ojeda-Bustamante, W., & Quevedo-Nolasco, A. (2013). Modelos Hargreaves Priestley-Taylor y redes neuronales artificiales en la estimación de la evapotranspiración de referencia. *Ingeniería, investigación y tecnología*, 14(2), 163-176.

- Cho, J., Bosch, D., Lowrance, R., Strickland, T., & Vellidis, G. (2009). *Effect of Spatial Distribution of Rainfall on Temporal and Spatial Uncertainty of SWAT Output*. *Transactions of the ASABE*, 52(5), 1545-1556. <https://doi.org/10.13031/2013.29143>
- Climate Hazards Center Santa Barbara UC Santa Barbara. (2023). *CHIRPS: Estimaciones de precipitaciones a partir de pluviómetros y observaciones satelitales Centro de peligros climáticos UC Santa Bárbara* [Centro de peligros climáticos]. CHIRPS. <https://www.chc.ucsb.edu/data/chirps>
- Colín-García, G., Palacios-Vélez, E., Fernández-Reynoso, D. S., López-Pérez, A., Flores-Magdaleno, H., Ascencio-Hernández, R., & Canales-Islas, E. I. (2023). *Modelación hidrológica con el modelo SWAT empleando diferentes distribuciones espaciales del tipo suelo en la cuenca del Río Mixteco*. *Terra Latinoamericana*, 41, 1-15. <https://doi.org/10.28940/terra.v41i0.1566>
- Comisión Nacional del Agua. CONAGUA. (2020). *¿Sabes qué es una Estación Hidrométrica?* gov.mx. <http://www.gob.mx/conagua/articulos/sabes-que-es-una-estacionhidrometrica>
- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. CONABIO. (2023, febrero 20). *Portal de Información Geográfica—CONABIO*. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/hidro/infgrh/esthidgw
- Cotler-Ávalos, H., Galindo, A., González, I., Pineda-López, R., & Ríos-Patrón, E. (2013). *Cuencas hidrográficas. Fundamentos y perspectivas para su manejo y gestión*. https://biblioteca.semarnat.gob.mx/janium/Documentos/Ciga/Libros2013/Cuencas_final_2014.pdf
- Dhanesh, Y., Bindhu, V. M., Senent-Aparicio, J., Brighenti, T. M., Ayana, E., Smitha, P. S., Fei, C., & Srinivasan, R. (2020). *A Comparative Evaluation of the Performance of CHIRPS and CFSR Data for Different Climate Zones Using the SWAT Model*. *Remote Sensing*, 12(18), Article 18. <https://doi.org/10.3390/rs12183088>

- Duncan, J., Stow, D., Franklin, J., & Hope, A. (1993). *Assessing the relationship between spectral vegetation indices and shrub cover in the Jornada Basin, New Mexico. International Journal of Remote Sensing*, 14(18), 3395-3416. <https://doi.org/10.1080/01431169308904454>
- Esmali, A., Golshan, M., Kavian, A., Esmali, A., Golshan, M., & Kavian, A. (2021). *Investigating the performance of SWAT and IHACRES in simulation streamflow under different climatic regions in Iran. Atmósfera*, 34(1), 79-96. <https://doi.org/10.20937/atm.52740>
- FAO, O. de las N. U. para la A. y la A. (1989). *Balance hidrológico y necesidades del agua para los cultivos más importantes de la cuenca del río Ciénega (Primera)*. PNUD. <https://www.fao.org/3/ar841s/ar841s.pdf>
- Feler, M. V., Vazquez-Amabile, G., van Meer, H., Gaspari, F. J., Mercuri, P. A., Prieto, D., & Flamenco, E. (2014). *Validación del modelo SWAT en la cuenca del río Quequén Grande y evaluación de potenciales cambios a nivel de cuenca. II Congreso Internacional de Hidrología de Llanuras (Santa Fé, 2014)*. 1-10. <https://host170.sedici.unlp.edu.ar/server/api/core/bitstreams/32870175-5307-41ad-9173-5e331e375cfd/content>
- Fernández D. (2011). *Priorización Hidrológica de las Principales Asociaciones Suelo-Vegetación Presentes en la Cuenca del Río Mixteco, Estado de Oaxaca*. (Informe Final 01; p. 155). famam. <https://proyectomixtecasustentableac.org/wp-content/uploads/2018/08/32-SWAT-Priorizaci%C3%B3n-hidrol%C3%B3gica-de-las-principales-asociaciones-suelo-vegetaci%C3%B3n-presentes-en-la-Cuenca-del-R%C3%ADo-Mixteco.pdf>
- Fernandez-Palomino, C. A., Hattermann, F. F., Krysanova, V., Lobanova, A., Vega-Jácome, F., Lavado, W., Santini, W., Aybar, C., & Bronstert, A. (2021). *A novel high-resolution gridded precipitation dataset for Peruvian and Ecuadorian watersheds – development and hydrological evaluation. Journal of Hydrometeorology*, 1(aop). <https://doi.org/10.1175/JHM-D-20-0285.1>

- Funk, C., Peterson, P., Landsfeld, M., Pedreros, D., Verdin, J., Shukla, S., Husak, G., Rowland, J., Harrison, L., Hoell, A., & Michaelsen, J. (2015). *The climate hazards infrared precipitation with stations—A new environmental record for monitoring extremes*. *Scientific Data*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.1038/sdata.2015.66>
- Galván, L., Olías, M., Izquierdo, T., Cerón, J. C., & de Villarán, R. F. (2014). *Rainfall estimation in SWAT: An alternative method to simulate orographic precipitation*. *Journal of Hydrology*, 509, 257-265.
- González, H. C. (2014). *Cuantificación del aporte hidrogeológico de la cuenca Guadalupe a la recarga de los acuíferos del valle de Guadalupe y ojos negros, B.C.* [Tesis, Colegio de Postgraduados campus Montecillo.]. http://colposdigital.colpos.mx:8080/xmlui/bitstream/handle/10521/2443/Cordero_Gonzalez_H_MC_Hidrociencias_2014.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Google. (2022). *Platform – Google Earth Engine*. Plataforma. <https://earthengine.google.com/platform/>
- Guo, J., & Su, X. (2019). *Parameter sensitivity analysis of SWAT model for streamflow simulation with multisource precipitation datasets*. *Hydrology Research*, 50(3), 861-877. <https://doi.org/10.2166/nh.2019.083>
- Gupta, V. K., & Sorooshian, S. (1985). *The relationship between data and the precision of parameter estimates of hydrologic models*. *Journal of Hydrology*, 81(1), 57-77. [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(85\)90167-2](https://doi.org/10.1016/0022-1694(85)90167-2)
- Gyamfi, C., Ndambuki, J. M., & Salim, R. W. (2016). *Application of SWAT Model to the Olifants Basin: Calibration, Validation and Uncertainty Analysis*. *Journal of Water Resource and Protection*, 08(03), 397-410. <https://doi.org/10.4236/jwarp.2016.83033>
- Hammerly, R. del C. (2006). *Modelacion Hidrologica Con Sig Contribuciones en Su Diffusion Y Aplicacion* (1ª ed.). Universidad Nac. del Litoral.
- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. IMTA. (2022). *Revista digital Agua Simple—Tipos de cuencas hidrológicas*.

<http://aguasimple.org.mx/revistav14/index.php/component/k2/94/tipos-de-cuencas-hidrologicas>

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. IMTA. (2023). *¿Qué es una cuenca?* gob.mx. <http://www.gob.mx/imta/articulos/que-es-una-cuenca-211369>

Jimeno-Sáez, P., Blanco-Gómez, P., Pérez-Sánchez, J., Cecilia, J. M., & Senent-Aparicio, J. (2021). *Impact Assessment of Gridded Precipitation Products on Streamflow Simulations over a Poorly Gauged Basin in El Salvador*. *Water*, 13(18), Article 18. <https://doi.org/10.3390/w13182497>

Kaptué, A. T., Hanan, N. P., Prihodko, L., & Ramirez, J. A. (2015). *Spatial and temporal characteristics of rainfall in Africa: Summary statistics for temporal downscaling*. *Water Resources Research*, 51(4), 2668-2679. <https://doi.org/10.1002/2014WR015918>

Katiraie-Boroujerdy, P.-S., Akbari Asanjan, A., Hsu, K., & Sorooshian, S. (2017). *Intercomparison of PERSIANN-CDR and TRMM-3B42V7 precipitation estimates at monthly and daily time scales*. *Atmospheric Research*, 193, 36-49. <https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2017.04.005>

Kauê de Sousa and Adam H. Sparks and William Ashmall and Jacob van Etten and Svein Ø. Solberg. (2020). *Chirps*. <https://docs.ropensci.org/chirps/>

Khalid, K., Ali, M. F., Rahman, N. F. A., Mispan, M. R., Haron, S. H., Othman, Z., & Bachok, M. F. (2016). *Sensitivity Analysis in Watershed Model Using SUFI-2 Algorithm*. *Procedia Engineering*, 162, 441-447. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.11.086>

Knight, M. H., Sarah Bourke, Jason Beringer and Giles. (2023). *Exercise 5—Undertaking a water balance | Hydrology Workbook*. <https://aquaticecodynamics.github.io/hydrology-workbook/E5.html>

Li, D., Christakos, G., Ding, X., & Wu, J. (2018). *Adequacy of TRMM satellite rainfall data in driving the SWAT modeling of Tiaoxi catchment (Taihu lake basin, China)*. *Journal of Hydrology*, 556, 1139-1152. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2017.01.006>

- Li, M., & Shao, Q. (2010). *An improved statistical approach to merge satellite rainfall estimates and raingauge data*. *Journal of Hydrology*, 385(1), 51-64. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2010.01.023>
- Li, X.-H., Zhang, Q., & Xu, C.-Y. (2012). *Suitability of the TRMM satellite rainfalls in driving a distributed hydrological model for water balance computations in Xinjiang catchment, Poyang lake basin*. *Journal of Hydrology*, 426-427, 28-38. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2012.01.013>
- Lohani, D. A. K. (2018). *RAINFALL-RUNOFF ANALYSIS AND MODELLING*. 18.
- López, M. P. (2012). *Calibración del modelo para el transporte de contaminantes en los sedimentos en la cuenca de jequetepeque, Cajamarca, Perú* [Universidad Politécnica de Cataluña]. [https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18380/Documento%20TFM.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=PBIAS%20del%20ingl%C3%A9s%20Per cent%20BIAS,si%20contraparte%20\(datos%20observados\)](https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/18380/Documento%20TFM.pdf?sequence=1&isAllowed=y#:~:text=PBIAS%20del%20ingl%C3%A9s%20Per cent%20BIAS,si%20contraparte%20(datos%20observados)).
- López-Bermeo, C., Montoya, R. D., Caro-Lopera, F. J., & Díaz-García, J. A. (2022). *Validation of the accuracy of the CHIRPS precipitation dataset at representing climate variability in a tropical mountainous region of South America*. *Physics and Chemistry of the Earth, Parts A/B/C*, 127, 103184. <https://doi.org/10.1016/j.pce.2022.103184>
- Luo, X., Wu, W., He, D., Li, Y., & Ji, X. (2019). *Hydrological Simulation Using TRMM and CHIRPS Precipitation Estimates in the Lower Lancang-Mekong River Basin*. *Chinese Geographical Science*, 29(1), 13-25. <https://doi.org/10.1007/s11769-019-1014-6>
- Mahamud, M. A., Saad, N. A., Zainal Abidin, R., Yusof, M. F., Zakaria, N. A., Mohd Amiruddin Arumugam, M. A. R., Mat Desa, S., & Md. Noh, M. N. (2022). *Determination of Cover and Land Management Factors for Soil Loss Prediction in Cameron Highlands, Malaysia*. *Agriculture*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.3390/agriculture12010016>

- Mendoza, M., Bocco, G., Bravo, M., Siebe, C., & Ortiz, M. A. (2002). *Modelamiento hidrológico espacialmente distribuido: Una revisión de sus componentes, niveles de integración e implicaciones en la estimación de procesos hidrológicos en cuencas no instrumentadas*. *Investigaciones geográficas*, 47, 36-58.
- Mengistu, A. G., van Rensburg, L. D., & Woyessa, Y. E. (2019). *Techniques for calibration and validation of SWAT model in data scarce arid and semi-arid catchments in South Africa*. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 25, 100621. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2019.100621>
- Mimikou, M., Baltas, E., Pikounis, M., & Varanou, E. (2022). *Application of the SWAT model for the Sensitivity Analysis of Runoff to Land Use Change*. *Journal of Water and Climate Change*, 13(2003), 3977-3999. <https://doi.org/10.2166/wcc.2022.261>
- Mociño Velázquez, K. G. (2015). *La cobertura y uso del suelo en la producción de Sedimentos y Escurrimientos Superficiales en la Cuenca «El Tejocote», México, mediante el Modelo Hidrológico SWAT* [Tesis, Universidad Autónoma del Estado de México]. <https://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/49362>
- Monsalve-Sáenz, G. (1999). *Hidrología en la Ingeniería* (2.^a ed.). Alfa Omega. https://www.academia.edu/43983559/Hidrolog%C3%ADa_en_la_Ingenier%C3%ADa_2_ed_Germ%C3%A1n_Monsalve_S%C3%A1enz
- Montes-Díaz, A., Ochoa-Celis, J., Juárez-Hernández, B., Vázquez Mendoza, M., & Díaz-León, C. (2021). *Aplicación del coeficiente de correlación de Spearman en un estudio de fisioterapia*. *SIEP*, 10(10), 4.
- Moriasi D. N., Arnold J. G., Van Liew M. W., Bingner R. L., Harmel R. D., & Veith T. L. (2007). *Model Evaluation Guidelines for Systematic Quantification of Accuracy in Watershed Simulations*. *Transactions of the ASABE*, 50(3), 885-900. <https://doi.org/10.13031/2013.23153>
- Muche, M. E., Sinnathamby, S., Parmar, R., Knightes, C. D., Johnston, J. M., Wolfe, K., Purucker, S. T., Cyterski, M. J., & Smith, D. (2020). *Comparison and Evaluation of Gridded Precipitation Datasets in a Kansas Agricultural Watershed Using SWAT*.

- JAWRA Journal of the American Water Resources Association*, 56(3), 486-506.
<https://doi.org/10.1111/1752-1688.12819>
- Musie, M., Sen, S., & Srivastava, P. (2019). *Comparison and evaluation of gridded precipitation datasets for streamflow simulation in data scarce watersheds of Ethiopia*. *Journal of Hydrology*, 579, 124168.
<https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.124168>
- NASA. (2022). *El ciclo del agua*. El ciclo del agua.
https://climate.nasa.gov/internal_resources/2275/
- Naturales, M. de M. A. y R., & Valles León, J. R. (2017). *Aplicación de redes neuronales artificiales en pronóstico hidrológico, caso de estudio: Cuenca río Grande de San Miguel*. <http://rcc.marn.gob.sv/xmlui/handle/123456789/147>
- Neitsch, S. L., Arnold, J. G., Kiniry, J. R., & Williams, J. R. (2011). *Soil and Water Assessment Tool 469 Theoretical Documentation*. (Texas Water Resources Institute). <https://swat.tamu.edu/media/99192/swat2009-theory.pdf>
- Neitsch, S. L., J. G. Arnold, J.R. Kiniry, & J.R. Williams. (2009). *Soil and Water Assessment Tool. Theoretical documentation. Version 2009*. Grassland, Soil and Water Research Laboratory.
- Nicks, A.D. (1974). *Stochastic Generation of the Occurrence, Pattern and Location of Maximum Amount of Daily Rainfall*. *Statistical Hydrology*, 154-171.
- Ochoa-Tocachi, B. F., Cuadros-Adriazola, J., Arapa-Guzmán, E., Aste-Cannock, N., Ochoa-Tocachi, E., & Bonnesoeur, V. (2022). *Guía de modelación hidrológica Infraestructura Natural para la Seguridad Hídrica y para la infraestructura natural (1ª)*. Forest Trends Association. <https://www.forest-trends.org/wp-content/uploads/2022/01/Guia-de-Modelacion-Hidrologica-para-la-IN-2.pdf>
- Ordoñez-Gálvez, J. J. (2011). *Ciclo hidrológico (Primera)*. Sociedad Geográfica de Lima.
https://www.gwp.org/globalassets/global/gwp-sam_files/publicaciones/varios/ciclo_hidrologico.pdf
- Ortiz Rivera, A. (2010). *Implementación del modelo hidrológico SWAT: Modelación y simulación multitemporal de la variación de escorrentía en la cuenca del Lago de*

- Cuitzeo [Tesis, Universidad Nacional Autónoma de México. Facultad de Filosofía y Letras.]. https://ru.atheneadigital.filos.unam.mx/jspui/handle/FFYL_UNAM/4540
- Pang, J., Zhang, H., Xu, Q., Wang, Y., Wang, Y., Zhang, O., & Hao, J. (2020a). *Hydrological evaluation of open-access precipitation data using SWAT at multiple temporal and spatial scales* [Preprint]. Catchment hydrology/Modelling approaches. <https://doi.org/10.5194/hess-2020-56>
- Pang, J., Zhang, H., Xu, Q., Wang, Y., Wang, Y., Zhang, O., & Hao, J. (2020b). *Hydrological evaluation of open-access precipitation data using SWAT at multiple temporal and spatial scales. Hydrology and Earth System Sciences*, 24(7), 3603-3626. <https://doi.org/10.5194/hess-24-3603-2020>
- Paredes Trejo, F. J., Álvarez Barbosa, H., Peñaloza-Murillo, M. A., Moreno, M. A., & Farias, A. (2016). *Intercomparison of improved satellite rainfall estimation with CHIRPS gridded product and rain gauge data over Venezuela. Atmósfera*. <https://doi.org/10.20937/ATM.2016.29.04.04>
- Perdigón-Morales, J., Romero-Centeno, R., Pérez, P. O., & Barrett, B. S. (2018). *The midsummer drought in Mexico: Perspectives on duration and intensity from the CHIRPS precipitation database. International Journal of Climatology*, 38(5), 2174-2186. <https://doi.org/10.1002/joc.5322>
- Priestley, C. H. B., & Taylor, R. J. (1972). *On the Assessment of Surface Heat Flux and Evaporation Using Large-Scale Parameters. Monthly Weather Review*, 100(2), 81-92. [https://doi.org/10.1175/1520-0493\(1972\)100<0081:OTAOSH>2.3.CO;2](https://doi.org/10.1175/1520-0493(1972)100<0081:OTAOSH>2.3.CO;2)
- Rachdane, M., Khalki, E. M. E., Saidi, M. E., Nehmadou, M., Ahbari, A., & Trambly, Y. (2022). *Comparison of High-Resolution Satellite Precipitation Products in Sub-Saharan Morocco. Water*, 14(20), Article 20. <https://doi.org/10.3390/w14203336>
- RAE, A., & RAE. (2023). *Modelo | Diccionario de la lengua española*. «Diccionario de la lengua española» - Edición del Tricentenario. <https://dle.rae.es/modelo>
- Reda, K. W., Liu, X., Haile, G. G., Sun, S., & Tang, Q. (2022). *Hydrological evaluation of satellite and reanalysis-based rainfall estimates over the Upper Tekeze Basin*,

Ethiopia. Hydrology Research, 53(4), 584-604.
<https://doi.org/10.2166/nh.2022.131>

Rodríguez-Herrera, J. G. R. (2018). *Implicaciones de los cambios naturales y antropogénicos en la distribución espacial del balance hidrológico en cuatro subcuencas del occidente de México* [Tesis, Universidad Autónoma de San Luis Potosí]. UASLP. <https://repositorioinstitucional.uaslp.mx/xmlui/handle/i/8418>

Salas-Martínez, R., Ibáñez-Castillo, L. A., Arteaga-Ramírez, R., Martínez-Menes, M. R., & Fernández-Reynoso, D. S. (2014). *Modelado hidrológico de la cuenca del Río Mixteco en el Estado de Oaxaca, México. Agrociencia*, 48(1), 1-15.

Sánchez, F. J. (2001). El ciclo Hidrológico. En *Hidrología* (p. 9). Universidad de Salamanca. https://hidrologia.usal.es/temas/Ciclo_hidrol.pdf

Shahid, M., Rahman, K. U., Haider, S., Gabriel, H. F., Khan, A. J., Pham, Q. B., Mohammadi, B., Linh, N. T. T., & Anh, D. T. (2021). *Assessing the potential and hydrological usefulness of the CHIRPS precipitation dataset over a complex topography in Pakistan. Hydrological Sciences Journal*, 66(11), 1664-1684. <https://doi.org/10.1080/02626667.2021.1957476>

Shivhare, N., Dikshit, P. K. S., & Dwivedi, S. B. (2018). *A Comparison of SWAT Model Calibration Techniques for Hydrological Modeling in the Ganga River Watershed. Engineering*, 4(5), 643-652. <https://doi.org/10.1016/j.eng.2018.08.012>

Sirisena, T. A. J. G., Maskey, S., Ranasinghe, R., & Babel, M. S. (2018). *Effects of different precipitation inputs on streamflow simulation in the Irrawaddy River Basin, Myanmar. Journal of Hydrology: Regional Studies*, 19, 265-278. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2018.10.005>

SMN, S. M. N. (2022, febrero 16). *Información Estadística Climatológica*. Estadística Climática. <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/informacion-estadistica-climatologica>

Soto-Bravo, F., & González-Lutz, M. I. (2019). *Análisis de métodos estadísticos para evaluar el desempeño de modelos de simulación en cultivos hortícolas. Agronomía Mesoamericana*, 517-534. <https://doi.org/10.15517/am.v30i2.33839>

- Tan, M. L., Gassman, P. W., Liang, J., & Haywood, J. M. (2021). *A review of alternative climate products for SWAT modelling: Sources, assessment and future directions. Science of The Total Environment*, 795, 148915. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.148915>
- Toledo-Cubillos, E. A., & Galvis-Castaño, A. (2022). *Metodología para calibración/validación de modelos determinísticos en cuencas hidrográficas. Tecnología y ciencias del agua*, 13(4), Article 4. <https://doi.org/10.24850/j-tyca-2022-04-03>
- Tuo, Y., Duan, Z., Disse, M., & Chiogna, G. (2016). *Evaluation of precipitation input for SWAT modeling in Alpine catchment: A case study in the Adige river basin (Italy). Science of The Total Environment*, 573, 66-82. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2016.08.034>
- Turcios, R. A. S. (2015). *Prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney: Mitos y realidades. Revista mexicana de endocrinología, metabolismo & nutrición*, 2, 18-21.
- Ulloa Jiménez, D. M. (2014). *El aporte de las zonas ribereñas al control de las inundaciones: Estudio de caso de la cuenca Cahoacán, Chiapas, México* [Tesis, Centro agronómico tropical de investigación y enseñanza escuela de posgrado]. <https://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/7131>
- UNAM. (2010). *Estadística no Paramétrica. Estadística no Paramétrica*. http://ecampus.fca.unam.mx/ebook/imprimibles/contaduria/estadistica_2/Unidad_5.pdf
- UNAM. (2023). *Zonas y tipos de climas—Unidad de Apoyo Para el Aprendizaje*. http://uapas2.bunam.unam.mx/ciencias/zonas_y_tipos_de_climas/
- Uniyal, B., Jha, M. K., Verma, A. K., & Anebagilu, P. K. (2020). *Identification of critical areas and evaluation of best management practices using SWAT for sustainable watershed management. The Science of the Total Environment*, 744, 140737. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.140737>

- Velásquez, M. A. L., & León, K. V. (2022). *Calibración y Validación de un modelo Hidrológico mediante el WEAP método humedad del suelo, para la cuenca alta del Río Guadalquivir. Ciencia Sur, 7(8), Article 8.*
- Villaplana, Á. C. (2022). *Teorías y modelos: Formas de representación de la realidad. Comunicación, 12(001), 1-14.*
- Vinuesa, P. (2016). *Tema 8—Correlación: Teoría y práctica. 26.* <https://www.ccg.unam.mx/~vinuesa/R4biosciences/>
- Wang, X., Li, B., Chen, Y., Guo, H., Wang, Y., & Lian, L. (2020). *Applicability Evaluation of Multisource Satellite Precipitation Data for Hydrological Research in Arid Mountainous Areas. Remote Sensing, 12(18), Article 18.* <https://doi.org/10.3390/rs12182886>
- Watson, B. M., Selvalingam, S., & Ghafouri, M. (2003). *Evaluation of SWAT for modelling the water balance of the Woody Yaloak River catchment, Victoria. International Congress on Modelling and Simulation (2003: Jupiters Hotel, Townsville, Queensland). Modelling and Simulation Society of Australia and New Zealand Inc, 1-6.* https://www.mssanz.org.au/MODSIM03/Volume_02/A17/05_Watson.pdf
- Wild, A., Chua, Z.-W., & Kuleshov, Y. (2021). *Evaluation of Satellite Precipitation Estimates over the South West Pacific Region. Remote Sensing, 13(19), Article 19.* <https://doi.org/10.3390/rs13193929>
- Wu, W., Li, Y., Luo, X., Zhang, Y., Ji, X., & Li, X. (2019). *Performance evaluation of the CHIRPS precipitation dataset and its utility in drought monitoring over Yunnan Province, China. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10(1), 2145-2162.* <https://doi.org/10.1080/19475705.2019.1683082>
- Yachen, Y. (2016). *Package ‘MLmetrics’ (1.1.1) [R].* <https://cran.r-project.org/web/packages/MLmetrics/MLmetrics.pdf>

IX. ANEXOS

IX.I Parámetros calibrados para cada cuenca

Cuadro 26. Valores ajustados de los parámetros más sensibles para cada fuente de precipitación en la cuenca Rio Verde.

Parámetro	Valor ajustado
Estaciones Meteorológicas	
v__ESCO.hru	0.794933
r__CN2.mgt	0.229695
v__ALPHA_BF.gw	0.129538
a__GW_DELAY.gw	20.085575
a__GWQMN.gw	950.363586
v__GW_REVAP.gw	0.201337
r__SOL_AWC().sol	-0.07532
Imágenes CHIRPS	
v__ALPHA_BF.gw	0.223274
v__CH_K2.rte	227.512436
a__CN2.mgt	20.693613
v__EPCO.hru	0.049714
v__ESCO.hru	0.955388
v__GW_DELAY.gw	345.324554
v__GW_REVAP.gw	0.141311
v__GWQMN.gw	2107.833008

Cuadro 27. Valores ajustados de los parámetros más sensibles para cada fuente de precipitación en la cuenca Rio Cuautitlán.

Parámetro	Valor ajustado
Estaciones meteorológicas	
v__ESCO.hru	0.4097
r__CN2.mgt	0.3804
v__ALPHA_BF.gw	1.1102
a__GW_DELAY.gw	206.2828
a__GWQMN.gw	4291.7754
v__CANMX.hru	37.9192
v__GW_REVAP.gw	0.2061
r__SOL_AWC().sol	0.0566
Imágenes CHIRPS	
v__ESCO.hru	0.3690
r__CN2.mgt	0.3270
v__ALPHA_BF.gw	0.7220
a__GW_DELAY.gw	195.4030
a__GWQMN.gw	5217.121
v__CANMX.hru	43.1130

Cuadro 28. Valores ajustados de los parámetros más sensibles para cada fuente de precipitación en la cuenca Rio Axtla.

Parámetro		Valor ajustado
	Estaciones Meteorológicas	
v__ALPHA_BF.gw		0.3866
v__CH_K2.rte		122.4839
a__CN2.mgt		20.5427
v__GW_DELAY.gw		128.6836
v__GW_REVAP.gw		0.0002
v__GWQMN.gw		1083.7906
r__HRU_SLP.hru		0.2082
v__RCHRG_DP.gw		-0.4724
r__SLSUBBSN.hru		0.1484
r__SOL_AWC().sol		0.5087
r__SOL_K().sol		0.1115
	CHIRPS	
v__ALPHA_BF.gw		0.423
v__CH_K2.rte		103.160
a__CN2.mgt		19.793
v__ESCO.hru		0.932
v__GW_DELAY.gw		55.744
v__GW_REVAP.gw		0.006
v__GWQMN.gw		1543.878
r__HRU_SLP.hru		0.059
r__SLSUBBSN.hru		0.332
r__SOL_AWC().sol		0.077
r__SOL_K().sol		0.675

IX.II Balance hidrológico de cuencas

***IX.II.1* Balance hidrológico para la cuenca Río Verde**

En la Figura 24 se muestra el balance hidrológico obtenido de la simulación con las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS, para la cuenca Río Verde (1993 – 2003) y en la Figura 25 se muestra el balance hidrológico de la misma cuenca para el periodo de 2004 – 2014 para ambas fuentes de datos.

Figura 24. Balance hidrológico en la cuenca Río Verde (1993 – 2003) para ambas fuentes de datos de precipitación.

Figura 25. Balance hidrológico en la cuenca Río Verde (2004 – 2014) para ambas fuentes de datos de precipitación.

IX.11.11 **Balance hidrológico para la cuenca Río Axtla**

En la Figura 26 se muestra el balance hidrológico obtenido de la simulación con las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS, para la cuenca Río Axtla (1993 – 2003), y en la Figura 27 se muestra el balance hidrológico de la misma cuenca para el periodo de 2004 – 2014 también para ambas fuentes de datos.

Figura 26. Balance hidrológico en la cuenca Río Axtla (1993 – 2003) para ambas fuentes de datos de precipitación

Figura 27. Balance hidrológico en la cuenca Río Axtla (2004 – 2014) para ambas fuentes de datos de precipitación.

IX.III Balance hidrológico para la cuenca Río Cuautitlán.

En la Figura 28 se muestra el balance hidrológico obtenido de la simulación con las estaciones meteorológicas y las imágenes CHIRPS, para la cuenca Río Cuautitlán (1993 – 2003). Por su parte, en la Figura 29 se muestra el balance hidrológico de la misma cuenca para el periodo de 2004 – 2014, para ambas fuentes de datos.

Figura 28. Balance hidrológico en la cuenca Río Cuautitlán (1995 – 2004) para ambas fuentes de datos de precipitación.

Figura 29. Balance hidrológico en la cuenca Río Cuautitlán (2005 – 2014) para ambas fuentes de datos de precipitación

